

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie

Bachelor–Arbeit

Das Smartphone in der Stimmdiagnostik

Welche technischen Bedingungen sind bei einer akustischen Analyse zu beachten?

Ein Vergleich zwischen professionellen Mikrofonen und Smartphones.

Eingereicht von: Jasmin Glanzmann

Begleitung: Dr. phil. Erika Hunziker

Abgabedatum: 15. Februar 2017

Abstract

Das Ziel dieser Arbeit war es, verschiedene Mikrofone auf ihre Tauglichkeit für eine akustische Analyse zu überprüfen sowie technische Bedingungen herauszuarbeiten. Diese empirische Vergleichsstudie folgte einem methodenkombinierten Ansatz. Der empirische Teil basiert auf einem Literaturstudium. Dazu wurden die Grundlagen von Stimm diagnostik und Mikrofonen angeschaut, bevor dann die Testmikrofone und Probanden ausgewählt und der Versuchsablauf geplant, durchgeführt und ausgewertet wurden. Verglichen wurden die Mikrofone RØDE VideoMic Me, Samson C01U und Zoom H2n sowie die Smartphones LG G4 und Samsung Galaxy S5 mini. Die Ergebnisse der Smartphones für die Irregularitätsparameter, die mittlere Sprechstimmlage sowie für das Sonagramm wichen kaum von denen der professionellen Mikrofone ab. Nebst der schon bekannten Bedingung des Kondensatormikrofons kamen durch das Literaturstudium noch die Punkte Nahbesprechungseffekt, Richtcharakteristik, Frequenzgang sowie Popschutzvorrichtung hinzu, die beachtet werden müssten.

Danksagung

Als erstes möchte ich meiner Mentorin Erika Hunziker für die Unterstützung danken, welche ich vom Auftauchen der ersten Idee bis zum Fertigstellen des schriftlichen Endproduktes erleben durfte. Meinen beiden Probanden bin ich unendlich dankbar für ihre Hilfsbereitschaft, die benötigte Flexibilität, Offenheit und auch die Geduld, die sie mir entgegengebracht haben. Des Weiteren geht ein Dankeschön an meine Mitstudentinnen sowie an Freunde und Familie, welche immer für Fragen offen waren und meine Arbeit gegenlasen. Zuletzt auch ein Danke an den Phoniater eines Kantonsspitals, der die Untersuchung der Probanden durchführte.

Schlagwörter: Stimme, Stimm diagnostik, akustische Analyse, Mikrofon

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönliche Motivation	6
1.2	Zielsetzungen.....	6
1.3	Abgrenzung.....	6
1.4	Einschränkung	6
1.5	Definition wichtiger Begriffe	7
1.6	Aufbau / Gliederung der Arbeit.....	7
2	Herleitung der Fragestellung	8
2.1	Wissenschaftliches Interesse	8
2.2	Fragestellung und Hypothesen.....	8
2.3	Vorgehensweise und Methodik	9
3	Stimm diagnostik.....	9
3.1	Gesunde Stimmen	9
3.2	Inhalt der Diagnostik	10
3.3	Indikatoren für eine Diagnostik.....	11
3.4	Ursachen für Stimmstörungen	11
3.5	Stimmtherapie.....	11
4	Instrumentelle akustische Analysen.....	12
4.1	Überblick	12
4.2	Stimmumfangsprofil.....	12
4.2.1	Sprechstimme.....	13
4.2.2	Singstimme	13
4.3	Jitter.....	14
4.4	Shimmer	14
4.5	Spektrogramm / Sonagramm	15
4.6	Räumliche Bedingungen.....	15
4.7	Technische Vorgaben	16
4.8	Computerprogramme und App.....	16
4.8.1	Praat	16
4.8.2	VRRRP!!.....	16
4.8.3	Audacity.....	16
4.8.4	Audio-Recorder – ASR	17
5	Mikrofone.....	17
5.1	Audiotechnologie	17
5.1.1	Grundlagen	17
5.1.2	Mono vs. Stereo	17

5.1.3	Raumakustik	18
5.1.4	Schalldruckpegelmesser	18
5.2	Kapseln und Wandler	18
5.2.1	Richtcharakteristik.....	19
5.2.2	Kapsel: Druckempfänger	19
5.2.3	Kapsel: Druckgradientenempfänger.....	19
5.2.4	Wandler: elektrostatisch (Kondensator)	20
5.2.5	Wandler: Elektretkapseln	20
5.2.6	Wandler: elektrodynamisch	20
5.2.7	Frequenzgang	21
5.2.8	Nahbesprechungseffekt	21
5.3	Verwendung	22
5.3.1	Bühne.....	22
5.3.2	Studio.....	22
5.4	Mikrofonzubehör.....	22
6	Versuch	23
6.1	Vergleich logopädische Anforderungen und praktische Machbarkeit.....	23
6.1.1	Nahbesprechungseffekt	23
6.1.2	Popschutz und Aufhängung.....	23
6.1.3	Signal-Rausch-Abstand	24
6.1.4	Bühnenmikrofone (Frequenzgang)	24
6.1.5	Gerichtetes/ ungerichtetes Mikrofone.....	24
6.2	Versuchsaufbau	24
6.2.1	Raum.....	24
6.2.2	Mikrofonanordnung	25
6.2.3	Auswahl der Aufgaben mit Begründung	25
6.2.4	Vorbereitung der Probanden	26
6.2.5	Ablauf des Versuchs	26
6.2.6	Entscheidungskriterien für die zu verwendende Aufnahme.....	26
6.3	Kriterien für die Auswahl der Testmikrofone	26
6.4	Auswahl Testmikrofone.....	27
6.4.1	LG G4	27
6.4.2	RØDE VideoMic Me	27
6.4.3	Samson C01U.....	27
6.4.4	Samsung Galaxy S5 mini	27

6.4.5	Zoom H2n	28
6.4.6	Benötigtes Zubehör	28
6.5	Kriterien für die Auswahl der Probanden.....	28
6.5.1	Gesunde Männerstimmen.....	28
6.5.2	Kriterien für die Vergleichbarkeit.....	28
6.6	Probanden im Vergleich	29
6.7	Pretest	30
6.8	Dokumentation des Versuchsablaufs.....	30
7	Ergebnisse des Versuchs.....	31
7.1	Vorgehen der Auswertung	31
7.2	Ersteindruck beim Hören.....	31
7.3	Aufbereitung der Tonaufnahmen.....	31
7.3.1	Datenimport	31
7.3.2	Verarbeitung.....	32
7.4	Analyse	32
7.4.1	Jitter.....	32
7.4.2	Shimmer	32
7.4.3	Formanten	33
7.4.4	Obertöne	33
7.4.5	Mittlere Sprechstimmlage.....	33
7.4.6	Korrekte Erfassung Tonhöhe und Lautstärke.....	34
7.4.7	Weitere Beobachtungen	36
8	Fazit	37
8.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	37
8.2	Überprüfung der Hypothesen	37
8.3	Beantwortung der Fragestellung.....	38
9	Diskussion	39
9.1	Interpretation der Ergebnisse	39
9.2	Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis	39
9.3	Methodenkritik.....	40
9.4	Ausblick.....	40
10	Verzeichnisse	41
10.1	Abbildungsverzeichnis.....	41
10.2	Tabellenverzeichnis	41
10.3	Quellenverzeichnis	41
Anhang	I

1 Einleitung

Als Einstieg in die vorliegende Arbeit wird zuerst erläutert, worin die Motivation für dieses Thema liegt und welche Ziele verfolgt werden. Danach geht es um Abgrenzung, Einschränkung und einige Definitionen, bevor dann der grobe Aufbau der Arbeit erklärt wird.

1.1 Persönliche Motivation

Da ich kein Praktikum in einer logopädischen Praxis oder in einer Klinik gemacht habe, möchte ich den Bereich der Stimm diagnostik mit Schwerpunkt auf den akustischen Analysen eigenständig vertiefen. Beim Studieren erster Literatur bin ich mehrmals auf das Thema „Bedingungen“ gestossen, welche für die akustischen Analysen eingehalten werden müssen. So werden gewisse Empfehlungen zur Situation und zur Technik gemacht, jedoch finden sich keine Begründungen dafür. Bei diesen Empfehlungen möchte ich ansetzen und vor allem die Mikrofone ins Zentrum rücken. Privat habe ich auch schon Tonaufnahmen gemacht, unter anderem zu Hause beim Musizieren, aber auch an Konzerten von Freunden. Obwohl die Smartphones heutzutage sehr leistungsstark sind, habe ich mir für diesen Zweck ein professionelles Aufnahmegerät gekauft. Ein Interesse an Mikrofonen und Aufnahmetechnik ist eigentlich schon länger vorhanden. Dies möchte ich nun gerne mit meiner Bachelorarbeit sowie der logopädischen Praxis verknüpfen.

1.2 Zielsetzungen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, unter Einbezug von praxisorientiertem logopädischen sowie audiotecnologischem Wissen Bedingungen für die akustische Analyse herauszuarbeiten. Durch einen Versuch sowie dessen exakte Auswertung soll festgestellt werden, welche Mikrofone sich für eine akustische Analyse eignen. Dazu werden eine kleine Auswahl an Mikrofonen und Smartphones miteinander verglichen und qualitative Aussagen zu den Ergebnissen gemacht. Diese Schlüsse können nicht verallgemeinert werden, da einerseits die Auswahl der Mikrofone nicht repräsentativ ist und andererseits die Menge der verglichenen Mikrofone für eine Verallgemeinerung zu klein ist. Trotzdem soll diese Arbeit einen Überblick schaffen, mögliche Ungereimtheiten aufdecken und im besten Fall Indikatoren aufzeigen können, die es bei der Auswahl eines passenden Mikrophones zu beachten gibt.

1.3 Abgrenzung

In dieser Arbeit geht es weder um Erkennungsmerkmale der verschiedenen Stimmstörungen und deren Diagnostik, noch um die Therapie von Stimmpatienten aufgrund der Resultate von akustischen Analysen. Ebenso wenig soll eine Anleitung für die Durchführung von akustischen Analysen erarbeitet oder Kriterien für ihren Einsatz formuliert werden.

1.4 Einschränkung

Die Auswahl der Mikrofone¹ erfolgt subjektiv, die Verfügbarkeit des Equipments steht aus finanziellen Gründen an erster Stelle. Es wird darauf verzichtet, Tonaufnahmen in verschiedenen Räumen zu machen. Dies würde zwar die Abhängigkeit von Aufnahmeräumen aufzeigen, jedoch wäre es dann ein Experiment mit zwei Variablen. Somit wird nach einem einzigen Raum gesucht, welcher die Bedingungen erfüllt.

¹ Falls nicht anders bemerkt, werden fortan auch die zu testenden Smartphones als Mikrofone bezeichnet.

Der Theorieteil zur Stimm diagnostik orientiert sich stark am Buch „Praktische Stimm diagnostik. Theoretischer und praktischer Leit faden.“ Von Brockmann-Bauser und Bohlender (2014), da im Rahmen der Ausbildung zur Logopädin Vorlesungen zur *Phoniatrie* bei Dr. Bohlender besucht wurden. Zudem ist es das momentan aktuellste Werk zu dieser Thematik. Es dient als wissenschaftliche Grundlage.

1.5 Definition wichtiger Begriffe

Um Missverständnissen vorzubeugen, werden hier einige grundlegende Begriffe definiert, wie sie in der vorliegenden Arbeit verstanden und gehandhabt werden. Weitere Fachbegriffe werden im Glossar (Anhang Kapitel I) erläutert. Diese sind im Text durch *kursive Schrift* gekennzeichnet.

Ton

Jeder Ton, den wir mit unserer Stimme produzieren, ist eigentlich ein Klang, da er aus einem Grundton und mehreren Obertönen besteht. Korrekterweise wäre nur ein reiner Sinuston, dessen Schwingung bloss aus einer einzigen *Frequenz* besteht, ein „Ton“. In der vorliegenden Arbeit ist meistens nur der Grundton von Interesse, welcher vereinfacht Ton genannt wird. In den Ausnahmefällen wird darauf hin gewiesen, dass im jeweiligen Abschnitt auch die Obertöne gemeint sind.

Diagnostik

Unter Diagnostik wird das verdachtsspezifische Suchen nach einer Ursache für Symptome verstanden. Durch spezielle Tests, Vorgehensweisen und Instrumente ist zu beweisen, dass der Patient tatsächlich an der vermuteten Krankheit leidet.

gesund

In der vorliegenden Arbeit wird gesund als objektive, beweisbare Tatsache verstanden. Der Organismus weist keine Krankheiten oder Fehlfunktionen auf. Gesund im Sinne von wohltuend für den Körper wird hier nicht beachtet.

Die verwendeten Produkt- und Markennamen werden nicht speziell als solche gekennzeichnet.

1.6 Aufbau / Gliederung der Arbeit

In Kapitel 2 wird das wissenschaftliche und praktische Interesse an der Thematik aufgezeigt, aus welchem dann die Fragestellung generiert und Hypothesen aufgestellt werden. Danach folgt in den Kapiteln 3 bis 5 der Theorieteil, welcher die wichtigsten Fakten zu Stimm diagnostik, akustischen Analysen sowie Mikrofonen enthält. Darauf basierend wird in Kapitel 6 der Versuchsaufbau geplant und durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Kapitel 7 ausgewertet und analysiert. In Kapitel 8 wird die Fragestellung beantwortet und die Ergebnisse in Kapitel 9 diskutiert.

2 Herleitung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird zuerst der aktuelle wissenschaftliche Stand zusammengetragen und auf dessen Basis eine Fragestellung hergeleitet. Dazu werden Hypothesen aufgestellt. Als drittes Unterkapitel findet sich die Methodik mit der Vorgehensweise dieser Forschungsarbeit.

2.1 Wissenschaftliches Interesse

Wie in der Einleitung schon kurz erwähnt, gibt es für die Stimm diagnostik, insbesondere für den Bereich der akustischen Analysen, gewisse Empfehlungen oder gar Bedingungen, welche aber nicht normiert sind. Zudem fehlt jeweils eine Begründung für die jeweilige Bedingung, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Bedingung aufgrund einer wissenschaftlichen Erkenntnis oder Überprüfung formuliert wurde. Somit ist auch nicht bekannt, wie gross der Unterschied am Ende denn überhaupt wäre, wenn man sich nicht an die Bedingungen halten würde.

Vor Beginn einer Stimmtherapie sollte sicherheitshalber ein phoniatischer Untersuchung stattfinden. Einige Teile der Diagnostik, wie sie in Kapitel 3.2 genauer vorgestellt werden, lassen sich tatsächlich nicht ohne bestimmte medizinische Geräte und Fachwissen durchführen. Ein beträchtlicher Teil jedoch kann von Logopädinnen oder Logopäden selber durchgeführt werden. Das Mikrofon als wichtigstes Instrument bei der akustischen Analyse spielt somit eine zentrale Rolle. Es darf nicht sein, dass das Mikrofon-Modell über die Diagnose entscheidet. Es ist für die Untersuchenden deshalb relevant zu wissen, welche Geräte sie einsetzen dürfen, um ein aussagekräftiges Resultat zu erzielen.

Da sich Smartphones in den letzten Jahren stark verbreitet haben und mittlerweile ein ansehnliches Niveau an technischem Standard erreicht haben, könnte auch deren Einsatz in der Stimm diagnostik nicht mehr fern sein. Für private Tonaufnahmen an Konzerten, für semi-professionelle Interviews oder das Aufzeichnen von Sprachnachrichten werden sie schon lange eingesetzt. Ob sich das eingebaute Mikrofon von Smartphones auch für professionelle Tonaufnahmen der Stimm diagnostik eignet, ist bisher nicht erwiesen.

2.2 Fragestellung und Hypothesen

Obwohl oder gerade weil es schon gewisse Bedingungen gibt, sollen diese theoretisch überprüft und an einem eigenen Versuch getestet werden. Deshalb steht folgende Fragestellung im Zentrum:

Welche technischen Bedingungen sind bei einer akustischen Analyse zu beachten?

Dazu werden die folgenden Hypothesen aufgestellt, welche als Leitlinien dienen und die am Schluss überprüft werden:

H1: Mikrofone, welche für eine qualitative Aufzeichnung oder Übertragung von menschlicher Stimme konzipiert sind, eignen sich grundsätzlich für die akustische Analyse.

H2: Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen professionellen Mikrofonen und Smartphones bezüglich lauten Tönen, welcher einen Einfluss auf das Ergebnis hat.

H3: Es ist möglich, die Daten aufzuzeichnen und erst danach zu verarbeiten.

2.3 Vorgehensweise und Methodik

Die vorliegende Arbeit ist eine empirische Vergleichsstudie, welche anhand eines methodenkombinierten Ansatzes erfolgt. Nach einem Literaturstudium zu Stimmdiagnostik und Mikrofonen folgt ein empirischer Teil, in welchem ein literaturbasierter Versuchsaufbau zu Vergleichszwecken geplant, durchgeführt und dadurch eigene Daten erhoben werden. In verschiedenen Aufgaben werden die Mikrofone anhand ausgesuchter Kriterien einander gegenübergestellt. Um das Experiment vor Einflüssen durch die Probanden abzusichern, wird der Versuch als Doppelstudie geführt. Dies bedeutet, dass der Versuch mit zwei vergleichbaren Probanden durchgeführt wird. Somit können die Ergebnisse von den Probanden losgelöst werden. Nach einem Pretest wird der Versuchsaufbau wo nötig angepasst und anschliessend mit den eigentlichen Probanden durchgeführt. Die Ergebnisse werden ausführlich analysiert und die Resultate dann verglichen und ausgewertet. Daraus wird ein Schluss gezogen. Genauer zum Versuchsaufbau findet sich in Kapitel 6.2.

Zusammenfassung Kapitel 2: In der aktuellen Literatur zur akustischen Analyse werden Empfehlungen und Bedingungen angesprochen, deren wissenschaftliche Fundierung nicht offensichtlich ist. Deshalb wird der Frage nachgegangen, welche Bedingungen wirklich erfüllt sein müssen. Dazu wird ein Versuch geplant, in welchem Mikrofone mit Hilfe von zwei Probanden verglichen werden.

3 Stimmdiagnostik

In Kapitel 3 wird nach einer Einführung zur gesunden Stimme aufgezeigt, welche Aspekte zur Stimmdiagnostik gehören und wann diese eingesetzt werden. Die meisten Verfahren werden nur knapp behandelt, da sie für die vorliegende Arbeit nicht relevant sind. Auf die instrumentellen akustischen Analysen wird in Kapitel 4 vertieft eingegangen.

3.1 Gesunde Stimmen

Eine gesunde Stimme wird definiert durch einen unauffälligen Stimmklang², normale Belastbarkeit und eine regelrechte Videolaryngoskopie und -stroboskopie³ ohne Befund. Des Weiteren dürfen weder Artikulationsfehler noch *orofaziale Dysfunktionen* vorhanden sein. Alle weiteren Normen, welche sich in Zahlen ausdrücken lassen, sind in Tabelle 1 aufgelistet. (vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 21, 64f., 108, 114)

Bei einer bisher unveröffentlichten Studie zur Sprechstimmfeldmessung mit Erwachsenen (Durchschnitt 30 Jahre, Spanne von 18 bis 60 Jahre) wurde eine maximale Rufstimme von 115dB bei Männern und 110dB bei Frauen festgestellt. Minimum Männer 42, Frauen 44. Der höchste erreichte Dynamikumfang zwischen leisem Sprechen und Rufen liegt bei den Männern bei 67, bei den Frauen bei 62. (vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.110)

Bei Nawka und Wirth wird der physiologische Lautstärkenumfang mit 50-55dB angegeben. Dies erscheint sehr hoch, wenn man es mit den geforderten 35dB vergleicht, wie sie bei Schneider-Stickler &

² Ausgedrückt durch die RBH oder GRBAS-Skala. Siehe Anhang S.IV

³ Die Videolaryngoskopie und -stroboskopie wird in Kapitel 3.2 nochmals aufgegriffen.

Bigenzahn (2013) zu finden sind. (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S.92)

Tabelle 1 Normwerte einer gesunde Stimme

Parameter	Frauen	Männer
Stimmdynamik	mind. 35dB ⁴ , besser über 40dB	mind. 35dB, besser über 40dB
leiseste Phonation	max. 50dB	max.50dB
lauteste Phonation	mind. 90dB	mind. 90dB
Tonhöhenumfang	mind. 24 Halbtöne	mind. 24 Halbtöne
tiefste Grundfrequenz	~165Hz (e) ⁵	~ 73Hz (D)
höchste Grundfrequenz	~659Hz (e'')	~ 294Hz (d')
mittlere Sprechstimmlage	196 - 262Hz (g-c')	98,5 – 131Hz (G – c)
Tonhaltedauer	mind. 15s	mind. 15s
s/z Ratio ⁶	max. 1.4	max. 1.4
Jitter ⁷	max. 0.59% (>1 pathologisch)	max. 0.59% (>1 pathologisch)
Shimmer	max. 2.53% (>4 pathologisch)	max. 2.53% (>4 pathologisch)

(vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 21, 64f., 108, 114)

Wie bei einem Musikinstrument besteht auch bei der menschlichen Stimme ein Klang immer aus einem Grundton (*Grundfrequenz*) sowie Obertönen, welche in einem bestimmten Verhältnis zu der Grundfrequenz stehen. Bei Vokalen werden gewisse Obertöne besonders verstärkt und beeinflussen die Klangfarbe. Diese Energiemaxima werden Formanten⁸ genannt. Ausgebildete klassische Sänger können nebst den 5 üblichen Formanten noch einen sechsten, sogenannten „Sängerformanten“ erzeugen, der über Klangeigenschaften wie Glanz, Metall und Tragfähigkeit entscheidet. (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S. 118; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.35f., S. 56.; Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 53ff.)

3.2 Inhalt der Diagnostik

Die Diagnostik soll Informationen bezüglich Ursachen, Ausmass und Auswirkungen einer Stimmstörung erheben. Deshalb wird von der European Laryngological Society (ELS) empfohlen, ein multidimensionales Untersuchungskonzept anzuwenden. Dies ist jedoch nicht allumfassend, weshalb bei der Diagnostik auch das Zusammenspiel von Atmung, *Phonation* und *Resonanzräumen* sowie die allgemeine Verfassung, Eigenwahrnehmung und Umweltfaktoren beachtet werden müssen. Die ELS listet fünf Diagnostikmethoden auf: Selbsteinschätzung des Patienten, videostroboskopische Untersuchung, *perzeptive* Untersuchung, instrumentelle akustische Untersuchungen und aerodynamische Untersuchungen. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 15)

⁴ In den zitierten Quellen wird der Schalldruck oft mit dB(A) angegeben. Das A in der Klammer bezeichnet bloss die Frequenzbewertungskurve. A ist Standard für das menschliche Gehör. Es spielt allerdings keine Rolle, welche Bewertungskurve genommen wird- die Einheit des Schalldruckpegels bleibt dB. Ausser in wörtlichen Zitaten wird der Korrektheit halber auf das (A) verzichtet.

⁵ Die Tonhöhen werden mit den Tonnamen der deutschen Notation bezeichnet.

⁶ Auf die s/z Ratio wird im Anhang auf S.IV eingegangen.

⁷ Die Berechnung des Jitters und Shimmers wird in Kapitel 4.3 bzw. 4.4 erklärt.

⁸ Sie werden im Sonagramm sichtbar. Die Formanten werden mit F1 bis F5 nummeriert.

Als erstes gilt es, eine Anamnese durchzuführen, welche dazu dient, alle wichtigen Informationen der Krankheitsgeschichte des Patienten⁹ zu erfassen. Dazu wird einerseits nach Symptomen gefragt, aber auch die berufliche Situation und das soziale Leben erfragt. Während die Patienten bei der Selbsteinschätzung nach der Anstrengung, den subjektiven Beschwerden oder der Lebensqualität gefragt werden, so werden bei der videostroboskopischen Untersuchung die organische Beschaffenheit und Funktion des Kehlkopfes mit Hilfe von medizinischen Geräten untersucht. Die Verfahren nennen sich Laryngoskopie und Stroboskopie. Die Atemfunktion wird bei den *aerodynamischen* Untersuchungen geprüft, zum Beispiel mittels s/z-Ratio. Zur perzeptiven Untersuchung zählt die subjektive Einschätzung des Untersuchers bezüglich der Stimme (RBH und GRBAS). Genaueres zur Anamnese, der perzeptiven, aerodynamischen und videostroboskopischen Untersuchung sowie der Selbsteinschätzung des Patienten findet sich im Anhang im Kapitel II.I. Des Weiteren gibt es die instrumentellen akustischen Untersuchungen, welche objektiv Faktoren wie Tonumfang, Lautstärke oder mittlere Sprechstimmlage erfassen. Dazu müssen Stimmaufnahmen gemacht werden, welche auch später noch für weitere Analysen oder Vergleiche verwendet werden können. Diese Empfehlungen sind zurzeit die einzigen vorhandenen Empfehlungen für die Stimm diagnostik. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 15, 49; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.63)

3.3 Indikatoren für eine Diagnostik

Das Klientel für eine Stimm diagnostik sind Patienten, welche entweder selber oder durch Bemerkungen von Mitmenschen festgestellt haben, dass sich ihre Stimme verändert oder verschlechtert hat sowie solche, deren Stimmqualität im Verlauf des Tages schwankt oder für ihre berufliche wie auch private Kommunikation nicht mehr genügend ist. Auch Missempfindungen wie ein lokales Wund- und Fremdkörpergefühl, häufiges Räuspern oder ein Anstrengungsgefühl beim Sprechen zählen zu den Hauptsymptomen einer Stimmstörung. (vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.10; Spiecker-Henke, 2014, S.83)

3.4 Ursachen für Stimmstörungen

Die Ursachen einer Stimmstörung können in drei Bereiche eingeteilt werden: funktionell, organisch sowie psychogen. Zu den funktionellen Ursachen gehören zum Beispiel eine Überbelastung der Stimme durch zu lautes Sprechen oder Singen ohne die richtige Technik. Tumore, Lähmungen oder Traumata zählen zu den organischen Ursachen, während psychogene Stimmstörungen durch eine psychische Erkrankung verursacht werden.

3.5 Stimmtherapie

Findet sich eine eindeutige Diagnose, welche entweder durch einen *Phoniater* gestellt oder zumindest durch diesen bestätigt wurde, so kann über die Therapie nachgedacht werden. In gewissen Fällen braucht es nach einem Beratungsgespräch mit der Logopädin zuerst einen operativen Eingriff, bevor dann mit der eigentlichen logopädischen Stimmtherapie begonnen werden kann. Das Ziel aller Stimmtherapien ist, die Fehlfunktion abzubauen und die Vollfunktion der Stimme wieder aufzubauen. Je nach Therapeut wird eine andere Methode angewandt. Es gibt eine riesige Menge an Metho-

⁹ Mit Patient sind sowohl männliche als auch weibliche Betroffene gemeint

den und Verfahren in der Stimmtherapie, wobei die Wahl hauptsächlich auf das Wissen und die Erfahrungen des Therapeuten zurückzuführen ist. (vgl. Spiecker-Henke, 2014, S. 122)

Zusammenfassung Kapitel 3: Für gesunde Stimmen gibt es Normen, welche sich für Frauen und Männer nur in wenigen Punkten unterscheiden. Verändert sich die Stimme oder die Belastbarkeit nimmt ab, sollte man sich untersuchen lassen. Es gibt mehrere Untersuchungsbereiche, welche alle beachtet werden sollten, da verschiedene Faktoren Einfluss auf die Stimme haben. Ist die Ursache des Problems gefunden, kann mit einer Stimmtherapie begonnen werden.

4 Instrumentelle akustische Analysen

In Kapitel 4 werden die instrumentellen akustischen Analysen, kurz akustische Analysen genannt, vertieft behandelt. Es wird auf die einzelnen Bestandteile eingegangen, deren Umsetzung erklärt sowie über die räumlichen und technischen Bedingungen gesprochen, welche es einzuhalten gilt.

4.1 Überblick

Bei der instrumentellen oder objektiven akustischen Analyse wird die Stimme eines Patienten aufgenommen und mit Hilfe eines Computerprogrammes ausgewertet. Dieses arbeitet mit mathematischen Signalanalyseverfahren. Für die Aufnahme wird der Patient gebeten zu sprechen, zu singen und einzelne Laute zu halten. Parameter der Untersuchung sind unter anderem der Tonumfang, die Lautstärke sowie auch mögliche Irregularitäten im Schwingungsverhalten der Schallwelle und die Sängerformantbestimmung. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 49, 55ff; Grohnfeldt, 2007, S.15)

Instrumentelle akustische Messungen ermöglichen eine detailliertere Aussage über die Funktion der stimmgebenden Organe und somit über die Auswirkungen einer Stimmstörung. Obwohl es keine allgemeingültigen Normen gibt, lassen sich gewisse Auffälligkeiten bestimmten klinischen Merkmalen zuordnen. So kann zum Beispiel eine erhöhte mittlere Sprechstimmlage und Sprechlautstärke bei gleichzeitig eingeschränktem Tonumfang beim Sprechen auf einen erhöhten Tonus hindeuten. Die Ergebnisse können einerseits für die Erstdiagnostik, andererseits als Vergleichswerte für eine spätere Kontrolle verwendet werden. Je nach räumlichen Gegebenheiten, Anweisungen des Untersuchers, verwendeten Instrumenten und Programmen können die Ergebnisse so stark variieren, dass sie „zwischen unterschiedlichen Kliniken oder Praxen nicht vergleichbar sind“ (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.52). (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.51ff)

4.2 Stimmumfangsprofil

Stimmumfangsprofile gibt es sowohl für die Sprech-, als auch für die Singstimme. Mit deren Hilfe kann die Auswirkung einer Stimmstörung auf den Lautstärken- und Tonhöhenumfang aufgezeigt werden. Nicht nur geschädigte, sondern auch gesunde Stimmen unterscheiden sich in den zu beurteilenden Parametern und können sogar von den Normen abweichen, was eine endgültige Interpretation erschwert. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.52)

Der Mund-Mikrofon-Abstand von 30cm wird sowohl von der Union of European Phoniatics (UEP) vorgeschlagen als auch von den Autoren der hinzugezogenen Werke empfohlen. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender; Nawka & Wirth; Schneider-Stickler & Bigenzahn)

4.2.1 Sprechstimme

Um die Sprechstimme beurteilen zu können, braucht man Aufnahmen der *Spontansprache* (erzählen eines Erlebnisses, Vorlesen eines Textes), des leisen und lauten Sprechens sowie auch der Rufstimme. Dazu eignet sich das Wort „Hallo“ mit einem lang gedehnten „a“. Der Mund-Mikrofon-Abstand muss konstant eingehalten werden, da schon kleinste Veränderungen einen Einfluss auf den Schalldruckpegel haben. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 57; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.106)

Die zu erhebenden Parameter sind folgende:

- mittlere Sprechstimmlage (MSSL), in Hz
- Tonumfang beim Sprechen, in Halbtönen (Ht)
- mittlere Sprechlautstärke (MSL), in dB
- Dynamikbreite* beim Sprechen, in dB
- maximale Ruflautstärke (SPL_{max}), in dB

(vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.57)

Eine praktische Anleitung, wie die Messung dieser Parameter dann erfolgt, fehlt sowohl bei Brockmann-Bauser und Bohlender (2014) sowie auch bei Schneider (2013). Bei Nawka und Wirth findet sich die Information, dass die mittlere Sprechstimmlage bestimmt wird, indem man den häufigst auftretenden Grundton in der Sprachmelodie eruiert. Dies kann einerseits durch einen direkten Vergleich mit einem Klavier beim Reihensprechen (Zählen, Wochentage nennen o.Ä.) oder mit Hilfe eines *Stroboskops* mit Frequenzmesser geschehen. (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S.78)

4.2.2 Singstimme

Die Parameter zur Beurteilung der Singstimme sind folgende:

- minimale und maximale Phonationslautstärke (SPL_{min} und SPL_{max}), in dB
- Dynamikbreite (Spanne, $SPL_{max-min}$), in dB
- minimale und maximale erzielte Frequenz $F0_{min}$ und $F0_{max}$), in Hz
- Frequenzumfang, in Halbtönen (Ht)

(vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.63)

Dazu muss der Patient aufgefordert werden, eine Tonleiter auf „la“ von einem ihm bequemen Ton aus nach oben sowie nach unten zu singen. Dies soll er so leise und so laut wie möglich machen, jeweils drei Mal. Es soll mit leise begonnen werden, denn nach maximaler Stimmanstrengung ist das Anstimmen leiser Stimmklänge schwierig. Für die Messung der Singstimme zählen alle Töne, die erreicht werden, egal wie schön ihr Klang ist. Der Patient soll somit angewiesen werden, wirklich an sein Limit zu gehen, da diese Töne für das Singstimmprofil genauso wichtig sind. „Für Durchschnittsstimmen beträgt der Stimmumfang etwa 2 Oktaven oder weniger (musikalischer Stimmumfang). Der physiologische (absolute) Stimmumfang kann 2-4 Oktaven betragen. Er beinhaltet musikalisch nicht

verwertbare Brumm- und Pfeifftöne“ (Nawka & Wirth, 2008, S.89). Zudem sollte beachtet werden, dass es einen Unterschied gibt bezüglich Geübtheit und Häufigkeit des Singens. Der Einfluss des Trainingszustandes einer Stimme darf nicht unterschätzt werden. Bei Sängern ist es wichtig zu wissen, wie ihr musikalischer Stimmumfang dem absoluten gegenübersteht. Darum „sollte beim Sänger der physiologische und der musikalische Stimmumfang bestimmt werden“ (Nawka & Wirth, 2008, S.89). (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 62ff; Nawka & Wirth, S. 163)

Bei Brockmann-Bauser und Bohlender finden sich zwei interessante Metastudien zu Stimmumfangsprofilen von trainierten und untrainierten Stimmen. Leider lässt sich der Legende nicht entnehmen, welche Daten nun von trainierten und welche von untrainierten Stimmen stammen. Die Originalstudien waren nicht verfügbar. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.65)

4.3 Jitter

Wie bereits erwähnt, besteht jeder Ton aus einem Grundton und mehreren mehr oder weniger stark ausgeprägten Obertönen. Dieser Grundton, auch Grundfrequenz genannt, variiert von Schallwelle zu Schallwelle, auch bei gesunden Stimmen. Der Wert dieser Unregelmässigkeiten wird als Jitter bezeichnet. Da die Schwingungen auf den Stimmlippen entstehen, ist dieser Wert sozusagen ein Abbild der Stimmlippenfunktion. Der Jitter-Wert kommt zustande, in dem die Grundfrequenz einiger aufeinanderfolgenden Schallwellen verglichen und der Unterschied von einem Programm berechnet wird. Bei heiseren Stimmen liegt dieser Wert viel höher als bei gesunden. Ein reiner Sinuston hätte einen Jitter-Wert von 0%. Allerdings gibt es keine Normwerte für die verschiedenen Störungsbilder. Die jeweiligen Ergebnisse sind stark von der Ausrüstung, der Durchführung sowie dem Alter und Geschlecht des Patienten abhängig. Sie können höchstens innerhalb einer Institution verglichen werden. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.50, 53; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.141)

Zum Berechnen des Jitters wird eine Tonaufnahme eines mindestens 4 Sekunden lang gehaltenen Vokales gefordert, der laut gesprochen wird. Üblich ist der Laut /a/ mit 70dB bei einem Mund-Mikrofon-Abstand von 30cm. Ist der Abstand nur 10cm, so soll der Vokal etwa 80dB laut gesprochen werden. Für die Analyse muss ein Signalausschnitt, ein sogenanntes Fenster, aus dem Mittelteil der Phonation gewählt werden. Schneider-Stickler und Bigenzahn schlagen 800ms bis 2s vor, während bei Brockmann-Bauser und Bohlender 0.5 bis 2.5s genannt wird. Es wird geraten, drei oder mehrere verschiedene Ausschnitte zu wählen und dann den Durchschnittswert zu errechnen. Die Länge der Fenster und die Anzahl der Analysen haben Einfluss auf das Resultat. Hochgradig heisere und leise Stimmen sowie Hintergrundlärm machen eine Berechnung oft unmöglich. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 66f; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 142)

4.4 Shimmer

Während mit dem Jitter die Unregelmässigkeit der Grundfrequenz ausgedrückt wird, so berechnet man beim Shimmer den Unterschied der *Amplitude* eines Tones. Dies bedeutet, die Lautstärke wird in aufeinanderfolgenden Wellen gemessen und die Differenz mit Hilfe eines Computerprogrammes berechnet. Bei einem Sinuston ist die Amplitude immer gleich, bei der menschlichen Stimme ist dem

nicht so. Gesunde Stimmen haben einen tiefen Shimmer-Wert, also wenig Schwankungen in der Amplitude, während dieser bei heiseren Stimmen merklich zunimmt. Wie beim Jitter wird auch hier der Mittelwert aus mehreren Messungen genommen. Das Fenster sollte ebenfalls etwa 0.5 bis 2.5s lang sein und als Aufnahme dient wieder ein gehaltener Vokal. Es kann dieselbe Tonaufnahme wie zur Berechnung des Jitters verwendet werden. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 66f)

4.5 Spektrum / Sonagramm

Ein *Spektrum*, welches die Stimme darstellt, wird auch Sonagramm genannt. Die drei Dimensionen Zeit, Frequenz und Amplitude müssen zweidimensional dargestellt werden, weshalb die Zeit auf der x-Achse, die Frequenz auf der y-Achse und die Amplitude durch Farbunterschiede dargestellt wird. Mit dem nötigen Wissen können Konsonanten in einem gesprochenen Satz klassifiziert werden, da sie sich unter anderem hinsichtlich Zeitverlauf, Pausen sowie Stimmansatzzeit (stimmlos/stimmhaft) unterscheiden. Die Vokale sind leicht erkennbar, da ihre Struktur sehr harmonisch aussieht. Die Grundfrequenz sowie die Obertöne sind als Linien sichtbar. Die Qualität der Vokale wird anhand der Formantenstruktur beurteilt. Die Obertöne sind bei einer gesunden Stimme stark ausgeprägt, hingegen bei einer heiseren Stimme vermindert. Zur Beurteilung des Spektrums, welches visuell bewertet wird, gibt es keine einheitlichen klinischen Standards. Das bedeutet, dass die Auswertung sowie die Interpretation stark vom Untersucher abhängig ist, dessen Wissen und Erfahrung starken Einfluss auf das Ergebnis haben. Mit dem sogenannten Schmalbandspektrum lassen sich die Frequenzverläufe sowie das gesamte Obertonspektrum darstellen. Beim Schmalband ist die Frequenzauflösung hoch, während die Zeitauflösung niedrig ist. Die Breitbandauflösung wird für die Darstellung der Glottisschlägen oder der Vokalformanten benutzt, es kommt bei gesprochener Sprache zum Einsatz. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 50ff, 67; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 153ff)

Für die Analyse benötigt man eine Aufnahme der Stimme des Patienten beim Vorlesen eines Textes oder beim Aufzählen von z.B. Wochentagen oder Zahlen. Zudem sind mindestens 3 Sekunden Vokalphonation erforderlich. Durch Hintergrundlärm kann das Spektrum so weit gestört werden, dass es nicht mehr verwendbar ist. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.67f)

4.6 Räumliche Bedingungen

Von der medizinisch-wissenschaftlichen Seite her wird ein ruhiger, nachhallfreier Raum verlangt, in welchem die Tonaufnahmen für die akustische Analyse gemacht werden können. Falls überhaupt vorhanden, sollen die Fenster geschlossen und Hintergrundlärm möglichst vermieden werden. Der gesamte Hintergrundlärm soll unter 40dB liegen. Dies ist wichtig, da man mit leisen Phonationen von <45dB rechnen muss. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.56; Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 28)

4.7 Technische Vorgaben

Das Mikrofon, welches zur Tonaufnahme verwendet wird, sollte ein Kondensatormikrofon¹⁰ sein, dessen Sensitivität mindestens -60dB beträgt. Zur Hard- und Software findet sich bei Brockmann-Bauser und Bohlender folgende Angabe: Die Aufnahmeauflösung muss mind. 26'000Hz/12bit betragen. Ein Signal-Rausch-Abstand von 42dB wird als ideal betrachtet, die Minimalanforderung liegt bei 30dB. Dieser sagt aus, wie gross der Pegelunterschied zwischen dem eigentlichen Geräusch sowie dem Grundrauschen ist. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 56)

4.8 Computerprogramme und App

Für die Durchführung der instrumentellen akustischen Analysen braucht es Computerprogramme, welches bestimmte Parameter der Stimme ermitteln oder aufzeigen können. Die Auswahl der angewandten Programme für den nachfolgenden Versuch geschieht subjektiv. Priorität haben Programme, welche bereits durch die Ausbildung zur Logopädin bekannt sind. Für die Tonaufnahmen mit den Smartphones wird auf allen Geräten dieselbe App verwendet, um auszuschliessen, dass die Resultate von der App abhängig sind. Die Hauptkriterien für die Auswahl waren: Aufnahmen in WAV sind möglich, die Aufnahmezeit ist unbegrenzt, es ist kein externes Mikrofon nötig und eine klare deutsche Beschreibung ist vorhanden.

Im Folgenden werden diejenigen Computerprogramme und Apps beschrieben, welche für das Erstellen der Tonaufnahmen oder für das Bearbeiten und Analysieren der Aufnahmen verwendet wurden.

4.8.1 Praat

Das Programm Praat ermöglicht das Analysieren von Sprachaufnahmen. Beispiele sind das Anzeigen von Formanten und Obertonspektrum oder das Berechnen von Jitter und Shimmer. Es läuft auf verschiedenen Betriebssystemen. Das Programm ist kostenlos, jedoch in englischer Sprache und nicht selbsterklärend. Es ist ein gewisses Wissen und auch Erfahrung nötig, um damit Stimmaufnahmen korrekt analysieren zu können. (vgl. praat, n.d.)

4.8.2 VRRRP!!

VRRRP!! ist eine frei verfügbare, einfache Software zum Aufzeichnen von Stimmumfangsprofilen. Die Bedienung ist simpel gemacht, man kann entweder eine bereits aufgezeichnete WAV-Audiodatei einspeisen oder direkt aufnehmen. Das Stimmumfangsprofil wird in einem Koordinatensystem aufgezeigt, wobei auf der x-Achse die Frequenz und auf der y-Achse die Lautstärke zu sehen sind. Die erstellten Stimmumfangsprofile können per Screenshot gesichert und mit Zeit und Datum versehen werden, sind aber nicht im Programm selber speicherbar. Der Name kommt von „Voice Range Profile“, abgekürzt VRP. (vgl. univie, n.d.)

4.8.3 Audacity

Audacity ist eine kostenlose Software zum Aufzeichnen und Bearbeiten von Audiodateien, welche auf verschiedensten Betriebssystemen läuft. Eine Audiodatei kann per Mausklick importiert werden, worauf hin die Tonspuren sofort sichtbar sind. Es stehen unzählige Effekte, Filter, Analysemöglichkeiten und Optimierungswerkzeuge zur Verfügung, mit welchen man einzelne mono-Tonspuren als auch

¹⁰ Was ein Kondensatormikrofon ist, wird in Kapitel 5.2.4 erläutert.

ganze stereo aufgezeichnete, mehrspurige Aufnahmen schneiden, abmischen oder sonst nach Belieben bearbeiten kann. Für die vorliegende Bachelorarbeit werden einzig die Funktionen „ausschneiden“ sowie „split stereo to mono“ verwendet. Die daraus entstandenen Dateien werden im WAV-Format als 16-bit *Auflösung* exportiert. Es wird die zurzeit aktuellste Version 2.1.2 verwendet. (vgl. audacity, n.d.)

4.8.4 Audio-Recorder – ASR

Die App Audio-Recorder ASR des Entwicklers NLL ist kostenlos im Google Play Store erhältlich. Es wird als eine der besten Audio-Recorder und Diktiergeräte-Apps des Play Stores angepriesen. Man kann in verschiedenen Aufnahmeformaten wie WAV, OGG, FLAC, MP4 oder 3GP aufzeichnen sowie die Abtastrate und Bitrate einstellen, um die Qualität der Aufnahmen zu steuern. Aktuell ist die Version 70. (vgl. Google Play Store, 2016)

Zusammenfassung Kapitel 4: Durch verschiedene Parameter der instrumentellen akustischen Analysen lassen sich die Auswirkungen einer Stimmstörung aufzeigen. Dazu sind Tonaufnahmen nötig, welche in einem ruhigen Raum mit einem Kondensatormikrofon gemacht werden. Für den folgenden Versuch werden die Computerprogramme Praat, VRRRP!! und Audacity sowie die App Audio-Recorder – ASR verwendet.

5 Mikrofone

In Kapitel 5 wird Basiswissen zum Thema Audiotechnologie vermittelt und die verschiedenen Bauprinzipien von Kapseln und Wandlern erläutert werden. Des Weiteren wird noch auf Besonderheiten gewisser Mikrofontypen, die Verwendungszwecke und Zubehör eingegangen.

5.1 Audiotechnologie

In diesem Unterkapitel werden ausgewählte Themenbereiche eingeführt und erläutert, welche für das weitere Verständnis dieser Arbeit mit dem Versuchsaufbau wichtig sind.

5.1.1 Grundlagen

Töne sind Schallwellen, welche je nach Frequenz und Amplitude eine andere Tonhöhe beziehungsweise Lautstärke haben. Die Frequenz wird bestimmt durch die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Die Einheit lautet Hertz (Hz). Als Schwingung gilt die Zeit vom Erreichen des maximalen Punktes einer Welle bis zum nächsten. Die Welle des Kammertones a mit 440Hz erreicht 440mal pro Sekunde ihr Maximum. Um die *Wellenlänge* zu berechnen, kann man die *Schallgeschwindigkeit* durch die Frequenz dividieren (Wellenlänge in Meter = 343m/s/Frequenz). Während die Frequenz also die Häufigkeit der einzelnen Schwingungen über die Zeit angibt, so wird mit der Amplitude die Stärke der einzelnen Schwingung bezeichnet. Je weiter eine Schwingung ausschlägt, desto lauter ist der Ton. Die Lautstärke wird in Dezibel (dB) angegeben. (vgl. Görne, 2007, S.12ff)

5.1.2 Mono vs. Stereo

Tonaufnahmen können monophon, stereophon sowie in Surround-Technik gemacht werden. Monophon, kurz mono, bedeutet, dass nur ein einzelnes Mikrofon den Ton aufzeichnet, genauer gesagt, nur

eine einzelne Mikrofonkapsel. Bei einer Stereoaufnahme wird der Ton in eine rechte und eine linke Spur aufgeteilt. Somit kann man die Richtung des Tones unterscheiden. Um Stereoaufnahmen erzeugen zu können, braucht es entweder zwei Mikrofone oder zwei Kapseln im selben Mikrofon. Diese werden so angeordnet, dass sie sich gegenseitig nicht stören. Die häufigste Anordnung wird XY-Anordnung genannt, bei welcher die die Kapseln im rechten Winkel zueinander stehen. Für Surround-Aufnahmen braucht es mindestens 3 Mikrofone, um in alle Richtungen mit jeder gewünschten Empfindlichkeit aufnehmen zu können. Ausser bei Dialogen oder für Hörspiele/Filmvertonungen wird die Stimme eines Sprechers oder Sängers meistens monofon aufgenommen. Deshalb wird auf Stereo- und Surround-Aufnahmen nicht weiter eingegangen. (vgl. Görne, 2007, S.100ff)

5.1.3 Raumakustik

Die Form und Ausstattung eines Raumes hat einen grossen Einfluss auf den Klang der Tonaufnahme. Die Nachhallzeit, also die Dauer des Echos, ist der wichtigste Faktor, wenn es um das Grössengefühl des Raumes geht. Eine Durchmischung des Schalles führt im Allgemeinen zu besserem Klang. Dies erreicht man durch „schiefwinklige Räume mit unregelmässigen Oberflächen“ (Görne, 2007, S.24). Solche unregelmässigen Oberflächen sind dicke Tapeten, Vorhänge oder Bücherregale. Sie reflektieren den Schall nur schlecht oder absorbieren ihn ganz. Die Nachhallzeit ist somit kürzer als in Räumen, welche z.B. gekachelte sind oder Beton-Wände haben. Die Nachhallstruktur „ist abhängig von der Beschaffenheit der Wände, von der Raumgrösse und von der Form des Raumes“ (Görne, 2007, S.21). (vgl. Görne, 2007, S. 21ff)

5.1.4 Schalldruckpegelmesser

Um die Lautstärke eines Tones oder Geräusches messen zu können, braucht man einen Schalldruckpegelmesser. Durch ein Mikrofon nimmt dieser den wechselnden Druck auf und gibt ihn als elektrische Spannung weiter. Zum korrekten Messen des Lautstärkepegels müssen noch einige Dinge beachtet werden. Es gibt verschiedenen Interpretationsweisen der Lautstärken, so genannte Frequenzbewertungskurven. In der Stimmdiagnostik wird die Kurve A verwendet. Diese ist dem menschlichen Gehör angepasst, welches dieselbe Lautstärke unterschiedlich empfindet, wenn sich die Frequenz ändert. Dann kann noch zwischen verschiedenen langen Inputs gewählt werden: „Fast“ für Sprechen, „Slow“ für einen ausgehaltenen Ton und „Impuls“ für z.B. einen Knall oder Händeklatschen. (vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.26)

Abb. 1 Frequenzbewertungskurven (Skirrow, 2005)

5.2 Kapseln und Wandler

In den folgenden Unterkapiteln wird erklärt, welche Arten von Kapseln und Wandler es gibt und was die wichtigsten Übertragungseigenschaften, die Richtcharakteristik und der Frequenzgang, genau bedeuten.

5.2.1 Richtcharakteristik

Es gibt gerichtete und ungerichtete Mikrofone. Ungerichtete Mikrofone sind nach allen Seiten hin gleich empfindlich und nehmen den Schall aus allen Richtungen gleichmässig auf. Diese Richtcharakteristik wird Kugel genannt. Gerichtet bedeutet, dass das Mikrofon die Schallwellen aus einer bestimmten Richtung besser empfängt als aus einer anderen. Die meist verwendete gerichtete Charakteristik ist die Niere. Bei der Niere wird seitlicher Schall ein wenig abgedämpft und Schall von hinten praktisch ganz unterdrückt. Klassischerweise werden Gesangsmikrofone als Nieren gebaut. Sollen sie auf der Bühne eingesetzt werden, so ist allerdings die Superniere üblich. Bei solchen Mikrofonen wird der Schall von der Seite ein bisschen mehr unterdrückt, dafür kommt etwas Schall von der Rückseite hinzu. Auch beliebt ist die Acht, welche den seitlichen Schall komplett auslöscht, während vorne und hinten gleich empfindlich ist. Bei Studiomikrofonen findet man oft eine sogenannte „umschaltbare Charakteristik“. Dies bedeutet, dass mehrere Kapseln (meistens zwei Kapseln mit Nierencharakteristik) im Mikrofon verbaut sind, welche elektronisch gesteuert werden können, um die jeweils gewünschte Richtcharakteristik zu erreichen. (vgl. Görne, 2007, S.32, 36ff)

Abb. 2 Richtcharakteristiken

5.2.2 Kapsel: Druckempfänger

Der Druckempfänger lässt sich mit dem menschlichen Ohr vergleichen und ist vermutlich die simpelste Kapselbauweise. Analog zum Trommelfell des Ohres findet man beim Druckempfänger eine *Membran*, welche einen Behälter luftdicht abschliesst. Durch die eintreffenden Schallwellen, welche einen wechselnden Druck mit sich bringen, wird diese Membran in Schwingung versetzt. Ist der Druck hoch, so wölbt sich die Membran nach innen, ist er niedrig, so wird die Membran nach aussen gezogen. Diese Bewegungen können von einem Wandler umgesetzt werden, so dass ein elektrisches Signal entsteht. Druckempfänger sind ungerichtet und haben eine Kugelcharakteristik. Bei hohen Tönen, deren Wellenlänge dem Durchmesser der Membran entspricht, kommt es zu einem akustischen Phänomen namens Druckstau. Dieser führt zu einer extremen Erhöhung des *Pegels* bei der entsprechenden Frequenz. Bei üblichen Mikrofonen mit einer Membran von unter 2.5cm ist der Frequenzbereich der Stimme nicht betroffen.¹² (vgl. Görne, 2007, S. 33ff)

5.2.3 Kapsel: Druckgradientenempfänger

Beim Druckgradientenempfänger ist die Membran von vorne und von hinten zugänglich. Im Gegensatz zum Druckempfänger, dessen Membran durch den *Schalldruck* in Bewegung gesetzt wird, pas-

¹¹ Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die Tabellen, Grafiken und Fotos Eigentum der Autorin.

¹² Bereits bei einem Ton, der zwei Oktaven tiefer ist als derjenige, der genau der Membran entspricht, ist dieser Pegelanstieg schon deutlich hörbar. Der Ton, welcher 2 Oktaven unter einer Wellenlänge von 2.5cm liegt, ist auf 3'430Hz. Wäre die Membran jedoch 3.5cm im Durchmesser, so wären Töne ab 2'450Hz betroffen, was zwischen d'''' und dis'''' liegt. Dies kann von einer menschlichen Stimme erreicht werden. (vgl. Görne, 2007, S.33ff)

siert dies beim Gradientenempfänger durch den Unterschied des Schalldruckes von vorne und von hinten. Da die Schallwellen einen etwas längeren Weg zur hinteren Seite haben, kommt es zu diesem Unterschied. Dieser ist maximal, wenn der Schall senkrecht auf die eine Membran trifft. Kommt der Schall jedoch exakt von der Seite, so gibt es keinen Druckunterschied und die Membran kann nicht zu schwingen beginnen. Das bedeutet, dass der Druckgradientenempfänger stets gerichtet ist. Folglich sind alle gerichteten Mikrofone mit einem Druckgradientenempfänger ausgerüstet. Durch verschiedene Materialien und Konstruktionen kann die Membranrückseite weniger empfindlich gemacht werden. So entstehen verschiedene Richtcharakteristiken, wie beispielsweise die Niere oder die Acht. Je tiefer die Frequenz eines Tones ist, desto niedriger ist der Druckgradient, was zu einer Schwäche bei tiefen Tönen führt. (vgl. Görne, 2007, S. 35ff)

5.2.4 Wandler: elektrostatisch (Kondensator)

Mikrofone mit *elektrostatischem* Wandler sind sogenannte Auslenkungswandler und werden im Alltag als Kondensatormikrofon bezeichnet. Die Membran selber wird aus einem leitfähigen Material hergestellt und wirkt als *Elektrode* zu einem fest sitzenden durchlöchertem Metallblock, welcher die Gegenelektrode darstellt. Durch die Schwingungen, welche auf die Membran treffen, wird diese bewegt und durch die entstehende Kapazitätsänderung ergibt sich Spannung. Es gibt zwei Arten, wie die Kapazitätsänderung zu Spannung gewandelt werden kann; die Hochfrequenzschaltung und die Niederfrequenzschaltung. Darauf wird hier nicht genauer eingegangen. Jedoch soll noch erwähnt werden, dass beide Schaltungen eine Spannungsversorgung benötigen. Dies kann über Batterien, spezielle Netzgeräte oder über ein Anschlusskabel geschehen. Kondensatormikrofone finden sich typischerweise in Studios. Sie können auch als sehr kleine Mikrofone gebaut werden. Vorteil der Kondensatormikrofone gegenüber den dynamischen sind die höhere Ausgangsspannung (lauteres Signal) sowie in den meisten Fällen weniger Eigenrauschen. (Görne, 2007, S.45ff, 65)

5.2.5 Wandler: Elektretkapseln

Elektretmikrofone, also Mikrofone mit einer Elektretkapsel, gehören ebenfalls zu den Kondensatormikrofonen. Da sie keine externe Spannungsversorgung benötigen und oft als nicht „echte“ Kondensatormikrofone bezeichnet werden, werden sie auch hier separat aufgelistet. Die Membran besteht heutzutage meist aus Teflon-Folie, einem Material, das dauerhaft elektrisch geladen werden kann. Man kann sich dies ähnlich einem Elektromagneten vorstellen, deshalb auch der Name Elektret. Die dauerhafte Ladung erübrigt eine externe Stromversorgung. Elektretmikrofone können extrem klein gebaut werden und finden oft Verwendung in Mobiltelefonen, Laptops, Videokameras, Headsets oder Spielzeugen. (vgl. Görne, 2007, S.67; neumann, n.d.)

5.2.6 Wandler: elektrodynamisch

Beim elektrodynamischen Wandler wird mit dem Induktionsgesetz gearbeitet. Das heisst, durch ein Magnetfeld wird ein Leiter (Drahtspule) bewegt, der die Schwingung der Membran als Spannung ausgibt. Je schneller sich die Membran bewegt, desto höher wird die Spannung. Der elektrodynamische Wandler ist ein sogenannter Schnellewandler. Mikrofone mit diesem Wandler-Typ bezeichnet man als „dynamisches Mikrofon“. Diese gelten als robust sowie preisgünstig und werden gerne auf

der Bühne eingesetzt, oftmals auch im Studio. Vergleicht man die technischen Daten, so sind sie theoretisch den Kondensatormikrofonen unterlegen. (vgl. Görne, 2007, S. 42f)

5.2.7 Frequenzgang

Unter Frequenzgang versteht man die Abhängigkeit der Empfindlichkeit von der Frequenz. Bei einem perfekt linearen Mikrofon gäbe es keine Frequenzabhängigkeit, jedoch haben die Bauweise von Kapsel und Wandler stets einen Einfluss auf die Empfindlichkeit. Da dieses Thema sehr komplex ist, wird hier bloss das Fazit von Görne zusammengefasst. Kondensator-Druckempfänger haben einen sehr linearen Frequenzgang und einen ausgesprochen breiten Übertragungsbereich von sehr tief bis sehr hoch. Sie werden standardmässig zu Messzwecken eingesetzt. Je nach Situation bräuchte man aber ein gerichtetes Mikrofon, was der Druckempfänger nicht ist. Der Frequenzgang von Kondensator-Druckgradientenempfängern wird meist geglättet und erweitert. Dennoch haben sie eine Schwäche bei Frequenzen unter 40Hz. Durch den Nahbesprechungseffekt wird dies teilweise aufgehoben. Dasselbe geschieht bei den dynamischen Gradientenempfängern, welche ansonsten aber einen breiten linearen Übertragungsbereich haben. Bei dynamischen Druckempfängern muss der Übertragungsbereich wiederum geglättet werden, um einen linearen Frequenzgang zu erhalten. (vgl. Görne, 2007, S. 32, 52ff)

5.2.8 Nahbesprechungseffekt

Bei Gradientenempfänger gibt es noch etwas Spezielles zu beachten: Ist die Schallquelle zu nahe am Mikrofon, so reagiert dieses mit einem Pegelanstieg. Dieses Phänomen wird Nahbesprechungseffekt genannt. Die Literatur ist sich nicht einig, ab welchem Abstand dieser Effekt eintritt, jedoch sind sich alle einig, dass es etwas mit der Schallwellenlänge zu tun hat. Der Schall breitet sich kugelförmig aus (Nahfeld), spätestens ab der 10.Welle (Fernfeld) wird die Ausbreitung nahezu parallel. Diese gekrümmte Ausbreitung im Nahfeld führt zu einem überhöhten Pegel beim Gradientenempfänger. Um diesen Pegelanstieg zu vermeiden¹³, wird bei Druckgradientenempfängern als Nahbesprechungskompensation eine Bassdämpfung (Roll-Off) eingebaut, die entweder konstant wirkt oder hinzugeschaltet werden kann. Bei Görne wird die Länge einer einzigen Welle als kritischer Abstand genannt, ebenso die ungefähre Angabe von 1 Meter.. Zusätzlich wird auf die unterschiedlich starke Reaktion der verschiedenen Richtcharakteristiken aufmerksam gemacht. (Je gerichteter, desto empfindlicher) Auf www.neumann.com findet sich beim Nahbesprechungseffekt die Information, dass dieser innerhalb der ersten zwei Schallwellen zustande kommt. Bei Görne werden beispielhaft Werte für den kritischen Abstand bei einem Mikrofon mit Nieren-Charakteristik angegeben: Bei einem c (131Hz) beträgt der Abstand 17cm, bei einem C (66Hz) 35cm und bei einem C1 (33Hz) sogar 70cm. (vgl. Görne, 2007, S.38ff; neumann, n.d.)

Da es gut möglich ist, dass Männer bei der Singstimmumfangmessung ein C erreichen, müsste bekannt sein, ob das verwendete Mikrofon eine Nahbesprechungskompensation einbaut hat, um den Pegel notfalls manuell zu korrigieren. Es wurde versucht, eine Formel für den kritischen Abstand zu

¹³ Während einige Sänger und Radiosprecher froh um diesen Effekt sind, da er eine vollere und wärmere Stimme verleiht, wird es problematisch, wenn es zu Überlagerungen von Gesang, Gitarre und tiefen Instrumenten wie Bass oder Schlagzeug kommt oder um die Verständlichkeit der Stimme geht. (vgl. Görne, 2007, S.38ff)

finden, um somit die Distanz einer jeder Frequenz berechnen zu können. Dazu wurde sogar in der Entwicklungsabteilung einer namhaften Schweizer Firma, welche mit Mikrofonen arbeitet, nachgefragt. Dort ist das Phänomen wohl bekannt, jedoch keine konkrete Formel.

5.3 Verwendung

Viele Hersteller bieten heutzutage Mikrofone an, die für eine bestimmte Verwendung gebaut wurden, so dass man sich nicht mehr gross mit den verschiedenen Mikrofontypen auseinandersetzen muss. In diesem Unterkapitel wird ein Einblick in die Bedingungen und Empfehlungen für die verschiedenen Verwendungszwecke gegeben, welche mit Sprache zu tun haben. Informationen zu speziellen Mikrofonbauweisen (Ansteck- und andere Miniaturmikrofone, Richtrohrmikrofone) finden sich im Anhang in Kapitel II.II.

5.3.1 Bühne

Da auf der Bühne möglichst wenig Schall von der Seite oder von hinten aufgenommen werden soll, sind Bühnenmikrofone oft Mikrofone mit Richtcharakteristiken, die rückwärtigen Schall unterdrücken. Aufgrund der Robustheit und der daraus resultierenden tiefen Störungsanfälligkeit wird häufig zu dynamischen Mikrofonen gegriffen, obwohl Kondensatormikrofone theoretisch qualitativ besser wären. Dynamische Mikrofone sowie auch Kondensatormikrofone, welche speziell für die Liveübertragung von Gesang auf der Bühne gemacht werden, haben oft einen angepassten Frequenzgang. Damit die Stimme besser gehört wird, wird die Lautstärke bei gewissen Frequenzen angehoben. Gegen unten wird eine Grenze festgelegt, so dass der Klang auch dann sauber bleibt, wenn sehr nahe am Mikrofon gesungen wird. Bühnenmikrofone werden typischerweise in Form eines Handgriffes und Schutzkorbes hergestellt. (vgl. Görne, 2007, S. 33, 42ff, 63)

5.3.2 Studio

In Studios werden je nach Klangvorstellung und Anordnung der Sänger oder Instrumenten andere Mikrofone gebraucht. Deshalb gibt es viele Mikrofone, welche eine umschaltbare Richtcharakteristik haben. Obwohl auch viele dynamische Mikrofone in Studios verwendet werden, gilt noch immer das Kondensatormikrofon als das typische Mikrofon für ein Tonstudio. Schon ein durchschnittliches Kondensatormikrofon sei manchem dynamischen Mikrofon überlegen. Für die Aufnahme von Gesang sind Kondensator-Grossmembranmikrofone beliebt, je nach Klangvorstellung kann auch jedes andere Mikrofon eingesetzt werden. (vgl. Görne, 2007, S. 33, 45, 64f, 198ff)

5.4 Mikrofonzubehör

Je nach Aufnahmeort, Abstand zum Mikrofon und Wetterbedingungen nützt das beste Mikrofon nichts, wenn das nötige Zubehör fehlt. In diesem Kapitel werden der Popschutz sowie die Aufhängung vorgestellt, da diese für den Versuchsaufbau in Betracht gezogen werden. Im Anhang befindet sich noch das Thema Windschutz in Kapitel II.II.

Popschutz

Ist der Abstand zwischen Sprecher bzw. Sänger und dem Mikrofon gering, so kann es durch Luftströmungen zu störenden Nebengeräuschen kommen. Diese Luftströmungen entstehen bei den Lauten wie /p/ oder /t/ sowie den Zischlauten. Sie werden Popgeräusche genannt. Um solchen Störgeräuschen

schen vorzubeugen, kann eine Membran vor das Mikrofon gestellt werden, welche diese Luftströme abfängt. (vgl. Görne, 2007, S. 42, 144)

Aufhängung

Weitere Störgeräusche können durch den Sprecher/Sänger sowie andere anwesende Personen verursacht werden. Dies sind zum Beispiel Berührungen am Mikrofon selber, Kontakt mit dem Mikrofonständer oder Trittschallgeräusche, welche sich via Boden auf das Mikrofon übertragen. Die sogenannte „Spinne“ auf dem Stativ wirkt diesen Störgeräuschen als optimale Mikrofonaufhängung entgegen. Somit ist das Mikrofon frei von Erschütterungseinflüssen. (vgl. Görne, 2007, S. 147f)

Zusammenfassung Kapitel 5: Durch die Bauweise von Kapsel und Wandler werden die Richtcharakteristik sowie der Frequenzgang bestimmt. Dies sind die wichtigsten Eigenschaften eines Mikrofons. Bei gerichteten Mikrofonen gibt es einen sogenannten Nahbesprechungseffekt. Auch der vorgesehene Verwendungszweck und benutztes Zubehör haben einen Einfluss auf die Aufnahme.

6 Versuch

Zu Beginn des Kapitels werden die wichtigsten Erkenntnisse des Literaturstudiums zusammengefasst, welche wenn möglich in die Planung des Versuchs einbezogen werden. Der Versuchsablauf wird erläutert. Nach der Definition von Kriterien werden die Testmikrofone beschrieben. Ebenso werden Kriterien für die Auswahl der Probanden und deren Vergleichbarkeit aufgestellt. Es wird ein Pretest durchgeführt, ausgewertet und anschließend der eigentliche Versuch dokumentiert.

6.1 Vergleich logopädische Anforderungen und praktische Machbarkeit

Bei der Literaturrecherche ist aufgefallen, dass sich nicht alle Autoren eines Fachgebietes in allen Punkten einig sind. Des Weiteren wurde festgestellt, dass es auch Unstimmigkeiten zwischen den Fachgebieten Stimmdiagnostik und Mikrofone gibt.

6.1.1 Nahbesprechungseffekt

Je nach Stimmtiefe eines Klienten und nach gewähltem Mikrofon, kann der Nahbesprechungseffekt das Stimmumfangsprofil sowie die Dynamikbreite verfälschen. Es ist wichtig zu wissen, ob das verwendete Mikrofon die Nahbesprechung kompensiert und wenn ja, wie linear dies geschieht. Bei einem Mund-Mikrofon-Abstand von 10cm ist dieser Effekt viel stärker zu erwarten als bei 30cm. Obwohl auch im Rahmen dieser Bachelorarbeit keine allgemeingültige Formel für den kritischen Abstand gefunden wurde, sollte der Nahbesprechungseffekt nicht ausser Acht gelassen werden. (vgl. Görne, 2007, S.38ff; neumann, n.d.)

6.1.2 Popschutz und Aufhängung

Da die Sprach- und Gesangsaufnahmen mit einem Mund-Mikrofon-Abstand von 30cm oder 10cm gemacht werden, müsste über einen Popschutz nachgedacht werden. Dies betrifft insbesondere Tonaufnahmen von Sätzen oder ganzen Texten, da bei solchen im Gegensatz zur reinen Phonation auf /a/ oder „la“ auch Zischlaute und Plosive vorkommen. Eine Alternative ist die seitliche Platzierung des Mikrofones. Eine Aufhängung ist sinnvoll, da viele Mikrofone schon die Berührungen der Hand

aufzeichnen. Da Untersucher und Patienten sich nicht bewegen müssen, ist eine entkoppelte Aufhängung aber nicht nötig. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 67; Görne, 2007, S. 42, 144)

6.1.3 Signal-Rausch-Abstand

Es wird nach einem Signal-Rausch-Abstand¹⁴ von mind. 30dB verlangt. Sofern dieser Wert oder der Pegel des Rauschens nicht auf dem Datenblatt eines Mikrofones angegeben ist, kann man diesen ohne professionelle Messgeräte nicht ermitteln. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 56)

6.1.4 Bühnenmikrofone (Frequenzgang)

Gesangsmikrofone für den Bühnengebrauch haben praktisch immer einen angepassten Frequenzgang, um die Stimme besser hörbar zu machen. Sie wird also auf solchen Frequenzen überproportional laut übertragen, wo sie eigentlich eine Schwäche hätte. Solche Mikrofone dürfen nicht für Messzwecke in der Stimmdiagnostik verwendet werden. Durch diesen angepassten Frequenzgang würde es zu einem verfälschten Abbild der Sing- und Sprechstimme kommen, wenn man damit die Lautstärke über verschiedene Frequenzen messen würde. (vgl. Görne, 2007, S. 32f, 42ff)

6.1.5 Gerichtetes/ ungerichtetes Mikrofone

Das optimalste Mikrofon für Messungen ist ein Kondensator-Druckempfänger. Kondensatormikrofone sind qualitativ die hochwertigsten, haben ein gutes Ausgangssignal und wenig Rauschen. Ein ungerichtetes Kondensatormikrofon hat den Vorteil, dass der Frequenzgang linear ist, jedoch den Nachteil, dass auch alle anderen Geräusche als die Stimme gut aufgezeichnet werden. Wenn der Aufnahmeraum ohnehin optimal ruhig ist, spielt dieser Faktor allerdings keine Rolle. (vgl. Görne, 2007, S. 32ff, 52ff)

6.2 Versuchsaufbau

Zuerst wird der Aufnahmeraum beschrieben, dann die Mikrofonanordnung hergeleitet. Es folgt die Auswahl der benötigten Tonaufnahmen mit den zu beurteilenden Punkten, bevor dann der Ablauf der Aufnahmen erklärt und Entscheidungskriterien bezüglich Verwendbarkeit einer Aufnahme getroffen werden.

6.2.1 Raum

Die Bedingungen für den Aufnahmeraum wurden in Kapitel 4.6 genannt. In Kapitel 5.1.3 kamen noch Informationen dazu, wie ein optimaler Raum ausgestattet sein soll oder optimiert werden kann. Die Aufnahmen werden deshalb in einer Bibliothek eines Privathauses gemacht, welches an 3 von 4 Wänden Bücherregale oder andere Möbel hat, an der vierten Seite Vorhänge. Durch Bitten der Mitbewohner um Stille werden Geräusche aus Nebenzimmern so weit wie möglich reduziert. Eine grössere Holzfläche wird mit einem Leintuch zugedeckt, um Reflektionen zu vermeiden. Bei Tag beträgt die Umgebungslautstärke im eben genannten Raum 33dB, am Abend nur 28dB. Die Tonaufnahmen werden deshalb abends gemacht.

¹⁴ Der Signal-Rausch-Abstand, auch Geräuschspannungsabstand oder englisch Signal-to-Noise Ratio genannt, gibt an, wie gross die Lautstärkendifferenz zwischen einem normal lauten Geräusch und dem Eigenrauschen des Mikrofones ist. Berechnet wird er durch 94dB - Eigenrauschen, sofern dieses bekannt ist. (Görne, 2007, S. 169)

6.2.2 Mikrofonanordnung

Um die Mikrofone miteinander vergleichen zu können, muss das eingehende Signal bei allen Mikrofonen identisch sein. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Aufnahmen zeitgleich entstehen müssen. Die Mikrofone sollen alle gleich weit entfernt vom Mund des Probanden sein. Dies bedingt, dass sie in einem Kreis angeordnet sind, der möglichst klein gehalten wird. Die Mikrofone müssen auf den Mund des Probanden gerichtet sein und sollen sich gegenseitig nicht im Schallfeld stehen. Um reflektierenden Schall zu vermeiden, dürfen die Mikrofone nicht auf einer Holzplatte oder etwas Ähnlichem fixiert werden. Eine Gitterkonstruktion erwies sich als geeignet, da die einzelnen Mikrofone individuell festgemacht werden können. Das Gitter hat zusätzlich den Vorteil, dass der Schalldruckpegelmesser von hinten hindurchgeführt werden kann, um auf Höhe der Mikrofone den Schalldruck zu messen. Um die Gittervorrichtung auf Mundhöhe zu befestigen, wurde ein Hometrainer Fahrrad zum Ständer umfunktioniert. Durch die seitliche Positionierung der Mikrofone kann auf eine Popschutzvorrichtung verzichtet werden. Da sich die Probanden während den Aufnahmen nicht bewegen, ist eine entkoppelte Aufhängung ebenfalls nicht nötig.

Abb. 3 Versuchsanordnung

6.2.3 Auswahl der Aufgaben mit Begründung

Tabelle 2 Zu beurteilende Kriterien und benötigte Tonaufnahmen

Kriterium	benötigte Tonaufnahme
Eignung zur Berechnung von Jitter und Shimmer sowie Spektralanalyse (Formanten) (Durchgeführt mit Praat)	Mind. 4s laut /a/ sprechen bei 70dB
Digitale Bestimmung der mittleren Sprechstimmlage sowie Spektralanalyse (Obertöne) (Durchgeführt mit Praat)	Wochentage aufzählen bei 70dB
Erfassung jedes gesungenen und gesprochenen Tonnes jeder Tonhöhe mit korrekter Lautstärke (Ausgewertet in VRRRP!!)	Tonleiter auf /la/ singen: <ul style="list-style-type: none"> • So leise wie möglich nach oben • So leise wie möglich nach unten • So laut wie möglich nach oben • So laut wie möglich nach unten Sprechen (haaaaaallo): <ul style="list-style-type: none"> • So leise wie möglich sprechen • So laut wie möglich sprechen • So laut wie möglich rufen
Einfacher Datenimport	gesamte Aufnahme

(vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.62ff)

Da für das Auswerten des Spektrogrammes viel Wissen und Erfahrung nötig ist, muss die Analyse dieses Bereichs weggelassen werden. Jedoch sind die dazu benötigten Tonaufnahmen sowieso Bestandteile anderer Teilaufgaben. Ein Bild kann gezeigt werden.

6.2.4 Vorbereitung der Probanden

Um die Stimme der Probanden nicht zu gefährden und trotzdem ihr Maximum zu erhalten, werden sie gebeten, zuerst einige Aufwärmübungen zu machen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, müssen die Probanden ein identisches Aufwärmprogramm absolvieren. Dieses enthält Lockerungsübungen für den Körper, Stimmübungen und Artikulationsübungen. (Siehe Anhang Kapitel V) Den Probanden wird zimmerwarmes Wasser und Tee angeboten.

6.2.5 Ablauf des Versuchs

Die Probanden wärmen ihre Stimme durch die vorgegebenen Aufgaben auf. Die Geräte werden eingeschaltet und auf ihre Funktion überprüft. Proband 1 beginnt und macht alle Tonaufnahmen an einem Stück. Die einzelnen Punkte stehen auf einem sichtbar angebrachten Papier (Siehe Anhang Kapitel V) und werden jeweils mündlich mitgeteilt. Dann wird Proband 2 aufgefordert, genau dasselbe zu tun. Als Absicherung im Falle einer Panne oder zur Kontrolle bei uneindeutigen Ergebnissen werden die Aufnahmen zwei Mal gemacht. Wiederum ist zuerst Proband 1 an der Reihe, dann Proband 2.

6.2.6 Entscheidungskriterien für die zu verwendende Aufnahme

Gibt es keine gravierenden Unterschiede, so wird die jeweils erste Aufnahme für die Analyse verwendet. Motivation und Energie der Probanden wird dann als höher eingeschätzt. Zudem schreiben auch Nawka und Wirth: „Eine Zweitmessung ergibt bei Stimmungeübten ein grösseres Stimmfeld. Bei Sängern fehlt dieser Übungseffekt“ (2008, S.163). Als gravierende Unterschiede gelten Störgeräusche, die unerwartet mit aufgezeichnet wurden (Türknallen im Nachbarshaus, Niesen, Husten), der Ausfall eines Mikrofones oder die Aussage des Probanden, dass er bei einer Aufgabe nicht seine Bestleistung bringen konnte.

6.3 Kriterien für die Auswahl der Testmikrofone

Da die Mikrofone gleichzeitig und in gleichem Abstand vor dem Probanden platziert werden müssen, wird eine maximale Anzahl von 6 Mikrofonen für den Versuch genommen. Die Mikrofone sollten Kondensatormikrofone sein, welche entweder einen internen Speicher zur Aufzeichnung der Daten haben oder direkt an ein Speichermedium angeschlossen werden können, um die Daten zu übertragen. Zusätzliches Equipment, um das Mikrofon mit dem Computer zu verbinden, sollte nicht nötig sein. Die Umsetzbarkeit ist ein wichtiger Faktor, vor allem für den Praxisalltag. Die Aufnahmen sollten in einem gängigen Format abgespeichert werden können, so dass keine Konvertierung am Computer mehr nötig ist. Eine möglichst hohe obere Schalldruckpegelgrenze ist erwünscht. Laut Nawka und Wirth liegen „Der Minimalpegel, bei dem noch eine Tonproduktion möglich ist... bei ca. 40 dB, der Maximalpegel bei 126 dB“ (Nawka & Wirth, 2008, S. 92). Ein ungerichtetes Kondensator-Studiomikrofon wäre das Optimum. Für die Smartphones, welche zum Vergleich ebenfalls miteinbe-

zogen werden, gilt zudem, dass sie nicht älter als 2 Jahre sind und mit dem neusten Betriebssystem laufen.

6.4 Auswahl Testmikrofone

Es sollen mindestens zwei professionelle Kondensatormikrofone sowie zwei verschiedene Smartphones sein, da diese im Fokus des Vergleichs liegen. Als Ergänzung kommt noch ein Kondensator-Ansteckmikrofon für Smartphones oder Tablets hinzu, welches qualitativ hochwertige Aufnahmen verspricht, jedoch kein Studiomikrofon ist. Aus finanziellen Gründen wird auf ein ungerichtetes Kondensator-Studiomikrofon verzichtet, somit gibt es kein sechstes Testmikrofon.

6.4.1 LG G4

Das LG G4 H815 wurde im Frühling 2015 auf den Markt gebracht und war das damalige Flaggschiff der Marke LG. Als Betriebssystem war Android 5.1 Lollipop installiert, inzwischen wurde auf 6.0 Marshmallow aktualisiert. Das G4 lässt sich via Bluetooth, USB und WLAN mit anderen Geräten verbinden. Auch bei diesem Smartphone ist nicht bekannt, welches Mikrofon verbaut wurde. (vgl. lg, n.d.)

6.4.2 RØDE VideoMic Me

Das RØDE VideoMic Me ist ein gerichtetes Ansteckmikrofon für Smartphones oder Tablets. Es ist klein und leicht gebaut. Die Richtcharakteristik ist eine Niere, der Übertragungsbereich wird mit 100Hz bis 20kHz angegeben. Der Grenzschalldruckpegel liegt nach Angaben des Herstellers bei 140dB. Die Empfindlichkeit liegt bei $-33.0\text{dB}^{15} \pm 2\text{dB}$ bei 1kHz. (vgl. rode, n.d.)

Abb. 4 RØDE VideoMic Me

6.4.3 Samson C01U

Das C01U ist ein 19mm-Membran Kondensatormikrofon, das für den Gebrauch im Studio oder als Podcast-Mikrofon gedacht ist. Es ist das verkaufstärkste USB-Mikrofon der Marke Samson. Das Samson C01U ist kompatibel mit Mac sowie PC und kann einfach per Drag & Drop benutzt werden. Es bezieht seine Stromspeisung via USB und kann über den PC gesteuert werden. Die Aufnahmen werden in 16-bit mit einer Abtastrate von bis zu 48kHz gemacht. Die Richtcharakteristik ist eine Hyperniere¹⁶. Es zeichnet Frequenzen von 20Hz bis 18kHz besonders deutlich auf, was etwa dem menschlichen Gehör entspricht. Die Membran ist durch ein Metallgitter geschützt. (vgl. samson, n.d.)

Abb. 5 Samson C01U

6.4.4 Samsung Galaxy S5 mini

Das Samsung Galaxy S5 mini SM-G800F ist mit Verkaufsstart Sommer 2014 die Kompaktversion des damaligen High-End-Smartphones Samsung Galaxy S5. Das Smartphone kann via USB, WLAN oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät angeschlossen werden. Vorinstalliert war die

¹⁵ Je grösser die Zahl der Empfindlichkeit, desto höher ist sie. Ein Mikrofon mit -33dB ist also viel empfindlicher als die geforderten -60dB .

¹⁶ Die Hyperniere lässt mehr Schall von hinten zu als die Superniere, dafür weniger von der Seite.

Androidversion KitKat 4.4, mittlerweile konnte auf Lollipop 5.1.1 aktualisiert werden. Über das integrierte Mikrofon sind keine Angaben bekannt. (vgl. samson, n.d.)

Abb. 6 Zoom H2n

6.4.5 Zoom H2n

Das Zoom H2n ist ein handlicher Mobilrecorder, der durch seine fünf eingebauten Mikrofonkapseln mono, stereo sowie in Surround aufnehmen kann. Es kann frei zwischen den Richtcharakteristiken gewechselt werden. Theoretisch ist eine Monoaufnahme möglich, praktisch besteht diese jedoch noch aus 2 identischen Kanälen, welche bei Bedarf einfach auf nur einen Kanal reduziert werden können. Die Empfindlichkeit kann sowohl manuell eingestellt als auch automatisch angepasst werden. Das Zoom H2n verfügt über einen USB Ausgang, mit dem es entweder direkt an einen Computer angeschlossen werden kann oder der später zum Übermitteln der Daten genutzt wird. Es kann eine Speicherkarte mit Kapazität bis zu 32GB eingesetzt werden. Ein *Low-cut-filter* zur Nahbesprechungskompensation ist eingebaut, der via Menü ein oder ausgeschaltet werden kann. Ebenfalls über das Menü kann das Dateiformat gewählt werden. Es steht sowohl die hochwertige, verlustlose Variante des WAV zur Verfügung, welche in 16- oder 24-bit mit einer Abtastrate von 44.1, 48 oder 96 kHz aufgenommen werden. Alternativ kann das komprimierte Format MP3 gewählt werden. Das Zoom H2n braucht eine Stromversorgung, die entweder über zwei AA-Batterien, ein Netzkabel oder die USB-Verbindung zu einem Computer gewährleistet wird. (vgl. zoom, n.d.)

6.4.6 Benötigtes Zubehör

- Selbstgebaute Aufhängevorrichtung für alle 5 Mikrofone
- Samsung Galaxy S2 als Aufnahmegerät für das RØDE VideoMic Me
- Windows Tablet Medion Akoya P2211T als Speichermedium für Samson C01U (mit Audacity)
- Schalldruckpegelmesser Roline RO-1350

6.5 Kriterien für die Auswahl der Probanden

Dieses Unterkapitel enthält alle Kriterien und Überlegungen zur Auswahl der Probanden sowie die Informationen bezüglich des Stimmstatus und der Anamnese.

6.5.1 Gesunde Männerstimmen

Die Wahl fällt auf Männerstimmen, da diese theoretisch den Lautstärkepegel weiter nach oben bringen und es somit eher zur *Übersteuerung* kommen wird als bei Frauenstimmen. Bei Frauen liegt die Obergrenze der Frequenz dafür höher, doch diese Überprüfung dieses Faktors wird aus Zeitgründen ausser Acht gelassen. Es sollen geübte Sänger sein, da diese einen grösseren Stimmumfang haben und sich gewohnt sind, Tonleitern zu singen und ihre Stimme physiologisch einsetzen können. Die Probanden sollen über eine gesunde Stimme verfügen, was bei einem Phoniater abgeklärt werden muss. Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass alle Werte in der Norm liegen.

6.5.2 Kriterien für die Vergleichbarkeit

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Vergleichspunkte genannt und begründet.

Tabelle 3 Kriterien für die Vergleichbarkeit der Probanden

Kriterium der Vergleichbarkeit	Begründung
Alter	Viele Faktoren, wie z.B. die mittlere Sprechstimmlage, hängen vom Alter des Probanden ab. So wird darauf hingewiesen, die Resultate unter Rücksicht auf das Alter zu interpretieren. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 57)
Musikalität und Übung	Die Musikalität hat einen Einfluss auf das Resultat der Singstimme. Proband ist sich gewöhnt, Tonleitern zu singen und mit seiner Stimme zu experimentieren
Gesangsunterricht	Der Proband wendet eine Technik an, mit der er seine Stimme schonend einsetzen kann. Dies beeinflusst den Singstimmumfang
Stimmlage	Bei gleicher Stimmlage ist auch die mittlere Sprechstimmlage im ähnlichen Bereich. Zudem kann bei ähnlichen Frequenzen ein Höchstpegel erwartet werden. Dies ist wichtig, da je nach dem die Mikrofone einen verzerrten Frequenzgang haben.
Stimmstatus -medizinische Anamnese o.B. -VHI-9 & SVHI unauffällig -RHB, GRBAS normal -phoniatischer Untersuch o.B.	Der Proband hat eine gesunde Stimme, was durch subjektive, perzeptive und objektive Verfahren bestätigt wurde. Dies bringt die Gewissheit, Werte im Normbereich erwarten zu dürfen.

6.6 Probanden im Vergleich

Es wurde nach zwei Männern gesucht, welche sich in möglichst vielen Kriterien ähnlich sind. Falls sie sich unterscheiden, so darf dies keinen Einfluss auf die stimmliche Tauglichkeit haben.

Tabelle 4 Vergleich der Probanden

Kriterium	Proband 1	Proband 2
Alter	Jg. 1993	Jg. 1991
Musikalität und Übung	Spielt Klavier, Chorerfahrung, sang in einer Schulband, Hobby-sänger	Spielt Gitarre, langjährige Chorerfahrung, Solosänger und aktuell Sänger einer Band mit Konzerten
Gesangsunterricht	2 Jahre	13 Jahre
Stimmlage im Gesang	Bass	Bass
medizinische Anamnese	-	Gelegenheitsraucher
VHI-9	Total: 2	Total: 0
SVHI	Total: 3	Total: 0
RHB, GRBAS	ROH0B0, GOR0B0A0S0	ROH0B0, GOR0B0A0S0
phoniatischer Untersuch	o.B.	o.B.
Stimmdynamik	74dB (42-116dB)	67dB (47-114dB)
musikalischer Tonhöhenumfang	82Hz (E) – 698Hz (f'') (37 Halbtöne)	92Hz (Fis) – 622Hz (es'') (34 Halbtöne)
physiologischer Tonhöhenumfang	58,3Hz (B) – 1109Hz (cis''') (51 Halbtöne)	65Hz (C) – 740Hz (fis'') (43 Halbtöne)
Tonhaltedauer	44s	29s
MSSL	~A (108 – 112Hz)	~A (110 – 113Hz)
Jitter/Shimmer ¹⁷	0,224% / 1,380%	0,217% / 1,669%

¹⁷ Die Werte von Jitter und Shimmer entstammen dem nachfolgenden Versuch und wurden nachträglich eingefügt. Es sind Durchschnittswerte aus je 3 Analysen von 5 Mikrofonen. Siehe Kapitel 7.4.1 und 7.4.2.

6.7 Pretest

Um zu überprüfen, ob der geplante Versuchsaufbau überhaupt umsetzbar ist, wird ein Pretest durchgeführt. Das bedeutet, dass der gesamte Ablauf mit einem dritten Probanden unter den gleichen räumlichen Bedingungen schon einmal durchgeführt wird, um in diesem Fall die Funktionsfähigkeit der Geräte sowie die Praxistauglichkeit der Mikrofonaufhängung zu testen.

Vorbereitung

Der Pretest-Proband erhält dieselben Aufgaben zur Sprech- und Singstimme, wie sie auch für die eigentlichen Probanden gedacht sind. Auf ein Aufwärmen der Stimme wird verzichtet, da es nicht Ziel des Pretests ist, die Grenzen der Mikrofone zu testen. Es soll insbesondere darauf geachtet werden, ob die Platzierung der Mikrofone geeignet ist und ob alle 5 Mikrofone gleichzeitig aufnehmen können.

Auswertung

Das Installieren und Starten aller Geräte klappte einwandfrei. Der Proband konnte den Mund-Mikrofonabstand gut einhalten, da er sich während den Aufnahmen nicht bewegen musste. Zuerst wurde in alle 5 Aufnahmen kurz reingehört, um sicherzustellen, dass die Aufnahmen überall funktioniert haben. Dem ist so und die Funktionsfähigkeit der Mikrofone ist somit geprüft. Für eine erste Analyse wurde mit dem Zoom H2n begonnen und dessen Datei geschnitten, so dass die verschiedenen Aufgaben schön sortiert waren. Auch das Schneiden der Dateien von LG G4, RØDE VideoMic Me und Samsung Galaxy S5mini klappte ohne Probleme, wobei bei LG G4 eine starke Übersteuerung festgestellt wurde. Beim Überprüfen der Einstellungen der App ASR wurde bemerkt, dass die Empfindlichkeit versehentlich auf +6dB gestellt war. Die Aufnahmen des Samson C01U erwiesen sich als aufwendig zum Bearbeiten, da sie sehr leise geraten sind und somit die meiste Zeit über weder etwas zu hören ist, noch die Amplituden zu sehen sind. Dies macht eine Bearbeitung fast unmöglich. Das Importieren in die Programme Praat und VRRRP!! wurde exemplarisch mit je einer Tonaufnahme ausprobiert. Es wurde festgestellt, dass die Screenshots aus dem Programm VRRRP!! bloss aus Titel und Logo des Programmes bestehen, nicht aber das eigentliche Singstimmumfangsprofil sichtbar ist. Woran das liegt, konnte auf den ersten Blick nicht ermittelt werden. Da die Ursache des Problems nicht gefunden wurde, wurden fortan manuelle Screenshots gemacht.

Als Konsequenz aus dem Pretest wurde beschlossen, dass bei allen Mikrofonen noch einmal die Empfindlichkeit geprüft wird. Falls sie nicht auf neutral eingestellt ist, wird dies noch angepasst.

6.8 Dokumentation des Versuchsablaufs

Zu Beginn wurden die Probanden gefragt, ob und was sie zu trinken wünschen. Das Aufwärmen der Stimme führten sie gleichzeitig durch. Es wurde darauf geachtet, dass sie sich an die Vorlage hielten und alle Übungen gleich intensiv und gleich lang machten. Nach dem die Türe des Raumes geschlossen und ein letztes Mal versichert wurde, dass alle Mikrofone angestellt waren, begann Proband 1 mit den Tonaufnahmen. Zur Überprüfbarkeit der Lautstärken sollten die leisen und lauten Tonleitern mit dem Schalldruckpegel gemessen werden. Laut war möglich, bei leise waren keine eindeutigen Werte ablesbar. Während am Ende der Aufnahme bei den drei Smartphones sowie dem Zoom H2n einfach auf Stopp gedrückt werden konnte und die Tonaufnahmen automatisch gespeichert wurden,

dauerte dies beim Windows Tablet wesentlich länger. Als die nächste Aufnahme gestartet werden sollte, stürzte zudem das Programm Audacity ab. Nach einigen Minuten lief alles wieder und Proband 2 konnte mit den Aufnahmen beginnen. Wiederum dauerte das Speichern der Datei auf dem Tablet lange. Der jeweils zweite Versuch beider Probanden verlief ereignislos. Auch hier musste festgestellt werden, dass der Schalldruckpegelmesser keinen eindeutigen Wert bei den leisen Tonleitern messen konnte. Beide Probanden waren mit ihren Leistungen bei beiden Aufnahmen zufrieden.

7 Ergebnisse des Versuchs

Nachdem das Vorgehen der Auswertung erläutert wird, wird vom Ersteindruck beim Hören der Tonaufnahmen berichtet. Danach folgt die Aufbereitung der Dateien sowie die eigentliche Analyse.

7.1 Vorgehen der Auswertung

Die Audiodateien der fünf Mikrofone werden auf einen Computer übertragen, wo sie in zuvor erstellten Ordnern abgelegt werden. (Sortiert nach Mikrofon, Proband und Aufnahme) Mit dem Programm Audacity werden die jeweiligen Tonaufnahmen dann in die Teile /a/-Phonation, Wochentage, Tonleitern und Lautstärke geschnitten. Diese werden für die zuvor definierten Kriterien mit den Programmen Praat und VRRRP!! analysiert. Auch sonstige Beobachtungen werden dokumentiert.

7.2 Ersteindruck beim Hören

Es wurde bemerkt, dass Proband 2 bei der 1.Aufnahme die Tonleitern auf /a/ statt auf der Silbe La gesungen hatte. Zudem sprach die Versuchsleiterin beim selben Probanden während der ersten Aufnahme der 4s /a/-Phonation, weshalb diese geschnitten werden musste und somit zu kurz wurde. Bei beiden Punkten wurde auf den 2.Versuch ausgewichen.

Beim Samson C01U wurde ein leises, konstantes Brummen festgestellt. Dieses wurde bei 50Hz lokalisiert. Da das Brummen konstant ist, werden wie geplant die ersten Aufnahmen verwendet. Beim Zoom H2n ist in unregelmässigen Abständen immer wieder ein Knistern zu hören. Dies war beim Pretest nicht der Fall. Der Grund dafür wurde nicht gefunden. Das Knistern ist bei den zweiten Aufnahmen häufiger, weshalb trotz den vorhandenen Störgeräuschen die ersten Aufnahmen verwendet werden.

7.3 Aufbereitung der Tonaufnahmen

Um die Tonaufnahmen analysieren zu können, müssen sie auf den Computer übertragen werden. Es vereinfacht die Analyse, wenn die einzelnen Bereiche geschnitten sind.

7.3.1 Datenimport

Beim Mikrofon Zoom H2n können die Audiodateien wie von einem mobilen Datenträger kopiert und auf dem Computer abgespeichert werden. Da das Samson C01U ohnehin an einen Computer oder ähnliches Gerät angeschlossen sein muss, der die Daten aufzeichnet, können sie von diesem selbst gewählten Speicherort kopiert werden. Sofern das Projekt noch nicht exportiert wurde, muss darauf geachtet werden, dass auch der Datenordner kopiert wird. Bei den Smartphones ist es unterschiedlich, wo die Daten genau abgespeichert werden. Bei den drei verwendeten Geräten kommt man via

„Gerätespeicher“ zu „Eigene Dateien“, wo man dann in einem Ordner namens „Recordings“ die Audiofiles findet. Auch diese Dateien konnten einfach kopiert werden.

7.3.2 Verarbeitung

Da bei den Aufnahmen Töne von etwa 45dB bis 110dB aufgezeichnet wurden, muss das Volumen der Lautsprecher oder Kopfhörer laufend angepasst werden. So sind die leisen Töne selbst bei 100% Volumen kaum hörbar, während die Rufstimme schon bei unter 10% Volumen genügend laut ist. Bei den leisen Tönen ist im Audacity zudem fast keine Amplitude sichtbar, was das Schneiden zusätzlich erschwert. (Vergleiche Anhang S.VII) Vergrößert man das Oszillogramm auf die volle Bildschirmgröße oder zoomt noch mehr hinein, so kann diesem Problem entgegengewirkt werden. Trotzdem erweist sich vor allem das Schneiden der Datei des Samson C01Us als schwierig.

Beim LG G4 wurde festgestellt, dass das Gerät sehr laute Töne beschneidet. Dies deutet auf einen eingebauten Limiter hin, welcher die hohen Amplituden abschwächt, um eine Übersteuerung zu vermeiden. Somit wird eine künstliche Obergrenze gesetzt.

7.4 Analyse

Die einzelnen Punkte werden pro Mikrofon jeweils für beide Probanden analysiert. Sind die Resultate uneindeutig oder der Vergleich mit den zweiten Aufnahmen wäre aus anderen Gründen interessant, so werden diese auch noch analysiert.

7.4.1 Jitter

Für die Analyse des Jitters wird pro Mikrofon drei Mal ein Fenster von 0.8 bis 1s gewählt. Diese drei Fenster werden hintereinander gewählt und überschneiden sich nicht. Aus diesen Werten wird der Mittelwert berechnet, welcher dann mit den Durchschnittswerten der anderen 4 Mikrofone verglichen werden kann. Die vollständige Tabelle ist im Anhang auf S.VIII.

Tabelle 5 Auswertung Jitter

Mikrofon	Proband 1	Proband 2
LG G4	0.222%	0.215%
RØDE VideoMic Me	0.230%	0.202%
Samson C01U	0.236%	0.233%
Samsung Galaxy S5mini	0.215%	0.238%
Zoom H2n	0.218%	0.198%

Alle Werte liegen im Normbereich (<0.59%). Es gibt nur minimale Unterschiede zwischen den einzelnen Mikrofonen (0.021% bzw 0.04%). Bei Proband 1 ist der tiefste Wert beim Samsung Galaxy S5mini, der höchste Wert ergab sich beim Samson C01U. Bei Proband 2 liegen nicht dieselben Mikrofone bei den Extremen: Der tiefste Wert wurde beim Zoom H2n gemessen, der höchste beim Samsung Galaxy S5mini.

7.4.2 Shimmer

Die Fenster, die für die Berechnung des Shimmers verwendet wurden, sind identisch mit denjenigen des Jitters. Auch hier findet sich die vollständige Tabelle im Anhang auf S.VIII.

Tabelle 6 Auswertung Shimmer

Mikrofon	Proband 1	Proband 2
LG G4	1.352%	1.812%
RØDE VideoMic Me	1.251%	1.767%
Samson C01U	1.780%	1.730%
Samsung Galaxy S5mini	1.329%	1.383%
Zoom H2n	1.185%	1.651%

Die Varianz der Ergebnisse ist höher als beim Jitter (0.595% bzw. 0.429%), dennoch liegen alle Werte in der Norm (<2.53%). Der Tiefstwert wurde für Proband 1 beim Zoom H2n berechnet, der Höchstwert beim Samson C01U. Bei Proband 2 hingegen kam der Tiefstwert beim Samsung Galaxy S5mini zu Stande, der Höchstwert beim LG G4.

7.4.3 Formanten

Die Formanten werden mit dem Programm Praat angezeigt und wurden sowohl bei Proband 1 als auch bei Proband 2 erkannt. Bei Proband 1 sind sie bei allen Mikrofonen mit durchgehenden Linien gekennzeichnet, es sind keine auffälligen Unterschiede sichtbar. Bei Proband 2 wird ein Formant unter der Grundfrequenz angezeigt. Dies ist bei allen fünf Mikrofonen so. Der höchste Formant (F5) ist einzig beim LG G4 als durchgehende Linie aufgezeichnet. Bei den anderen vier Mikrofonen besteht er aus mehr oder weniger zusammenhängenden Punkten. (Anhang S.IXf)

Abb. 7 Formanten Samson C01U Proband 1

7.4.4 Obertöne

Das Anzeigen der Obertöne bei gesprochener Sprache wird ebenfalls mit Praat vollzogen und ist bei allen Mikrofonen möglich. Es zeigt sich ein gleichmässiges Bild, soweit das beurteilt werden kann. Die Grafiken dazu finden sich im Anhang auf S.XIf.

Abb. 8 Obertöne RØDE VideoMic Me Proband 2

7.4.5 Mittlere Sprechstimmlage

Die mittlere Sprechstimmlage wurde digital berechnet, indem die Aufzählung der Wochentage für die Analyse verwendet wurde. Die berechnete Frequenz lag für Proband 1 bei allen Mikrofonen sehr nahe beieinander. Bei Proband 2 war die Differenz über 10Hz gross, was durch den tiefen Wert des

Samson C01Us zustande gekommen ist. Es fiel auf, dass dieses Mikrofon auch bei Proband 1 für den tiefsten Wert verantwortlich ist, wenn auch die Differenz nicht gross ist. Deshalb wurde beschlossen, noch die Aufzählung der Wochentage der zweiten Aufnahme analysieren zu lassen. Während bei Proband 2 dort alle Werte nahe zusammen sind, so gibt es bei Proband 1 eine Differenz von über 8Hz. Dies verursachte wiederum das Samson C01U, welches auch dieses Mal bei Proband 2 für den tiefsten Wert verantwortlich war.

Tabelle 7 Auswertung mittlere Sprechstimmlage

Mikrofon	Proband 1	Proband 1	Proband 2	Proband 2
LG G4	108.7Hz	116.4Hz	112.5Hz	110.9Hz
RØDE VideoMic Me	108.9Hz	118.3Hz	111.2Hz	111Hz
Samson C01U	108.3Hz	109.8Hz	101.4Hz	109.3Hz
Samsung Galaxy S5mini	110Hz	116.2Hz	111.3Hz	113.3Hz
Zoom H2n	110.2Hz	117.3Hz	109.9Hz	110.2Hz

7.4.6 Korrekte Erfassung Tonhöhe und Lautstärke

Im Programm VRRRP!! muss die Lautstärke für jedes Mikrofon einzeln kalibriert werden, da die Aufnahmelautstärke nicht originalgetreu übertragen wird. In diesem Versuch sollte dies erst nachträglich geschehen, da die Aufnahmen zwischengespeichert werden. Es wurde allerdings keine Anleitung gefunden, wie die korrekte Kalibration erst nachträglich gemacht werden kann. Für eine direkte Einspeisung müsste das Mikrofon angeschlossen werden können und für die Kalibration müsste ein Schalldruckpegelmesser zur Verfügung stehen. Um dennoch einen Referenzwert für die Lautstärke zu erhalten, wird die /a/-Phonation der Jitter- und Shimmer-Analyse in das Programm VRRRP!! eingespielt, da diese auf ca. 70dB erfolgte. Bei beiden Probanden liegt die Lautstärke des Samson

Abb. 9 Stimmumfangsprofil LG G4 Proband 1

C01U sowie Zoom H2n ziemlich genau bei 70dB. Der aufgezeichnete Schalldruckpegel des LG G4 wird ca. 3 bis 4dB zu leise übertragen, während es beim RØDE VideoMic Me etwa +8dB und beim Samsung Galaxy S5mini ungefähr +10dB sind. Ist dies konstant, so hat man trotz fehlender Kalibration eine Übersicht der Stimmdynamik, jedoch ohne absolute Schalldruckpegel.

Bei Proband 1 sehen sich die Stimmumfangsprofile von LG G4, Samson C01U sowie Zoom H2n ähnlich, während diejenigen des RØDE VideoMic Me und Samsung Galaxy S5minis kaum Unterschiede aufweisen. Beim Samson C01U stossen die aufgezeichneten Punkte unten sowie links an die Begrenzung. Beim LG G4 ist ebenfalls eine Tendenz dazu sichtbar, wenn auch nicht so ausgeprägt. Für Proband 2 kann bis auf das Anstossen an der unteren Begrenzung dasselbe gesagt werden. Vergleicht man die Stimmumfangsprofile bezüglich der Lautstärke, so variiert diese wie bei der ersten Untersuchung festgestellt. Die Tonhöhe hingegen bleibt konstant. Die Grafiken sind im Anhang auf S.XIIIff.

Zur Überprüfung der Genauigkeit der tiefsten und höchsten erreichten Lautstärke werden die Tonaufnahme des „Haaaaallo“-Sprechens ins VRRRP!! importiert. Bei diesen Aufnahmen wurde der Schalldruckpegel mit dem Pegelmesser überwacht und die jeweilige Bestleistung notiert. Wie eben festgestellt wurde, ist eine Auswertung der korrekten absoluten Pegel nicht möglich, weshalb geschaut wird, ob die Abweichungen pro Mikrophon konstant sind. In VRRRP!! kann mit der Maus auf einen Punkt gedeutet werden, dessen Pegel dann angezeigt wird. Das Wählen des Punktes ist sehr vage, da man schätzen muss, wo der eigentliche Bestwert liegt. Schon wenige Millimeter Abweichung haben einen grossen Einfluss auf den Schalldruckpegel. Es werden beide Aufnahmen der Probanden analysiert, um mehr vergleichbare Daten zu bekommen. (Anhang S.XVIIff) Die Werte des Schalldruckpegelmessers werden als absolute Werte verstanden. Alle Messwerte werden in den jeweiligen Tabellen dargestellt und wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erhoben.

Abb. 10 Lautstärken Zoom H2n Proband 2

Tabelle 8 Auswertung leise Sprechstimme

Gerät	P1.1	P1.2	P2.1	P2.2
Pegelmesser	42dB	42dB	50dB	47dB
LG G4	-	-	50dB	52.9dB
RØDE VideoMic Me	49.1dB	51.7dB	64.4dB	61.2dB
Samson C01U	-	-	47.1dB	48.1dB
Samsung Galaxy S5mini	46.4dB	53.6dB	63.1dB	60dB
Zoom H2n	44.3dB	45.9dB	55.1dB	52.9dB

Bei der leisen Sprechstimme wurde bei beiden Aufnahmen von Proband 1 für die Mikrofone LG G4 sowie Samson C01U keine Werte in VRRRP!! angezeigt. Ansonsten sind die Messwerte des Zoom H2n den absoluten Pegeln an nächsten. Für Proband 2 liegen die Resultate der eben genannten drei Mikrofonen recht nahe am Pegelmesser. Die Mikrofone RØDE VideoMic Me sowie Samsung Galaxy S5mini zeigen Werte, die 7 bis 14dB über dem eigentlichen Messwert liegen.

Tabelle 9 Auswertung laute Sprechstimme

Gerät	P1.1	P1.2	P2.1	P2.2
Pegelmesser	92dB	89dB	98dB	98dB
LG G4	84dB	81.9dB	90.8dB	91.3dB
RØDE VideoMic Me	91.6dB	91.3dB	92.8dB	93dB
Samson C01U	84.7dB	82.8dB	89.9dB	91.3dB
Samsung Galaxy S5mini	88.7dB	88.2dB	88.9dB	89.6dB
Zoom H2n	86.2dB	84.7dB	92dB	93dB

Die Messwerte des LG G4 sowie Samson C02U sind für die laute Sprechstimme bei beiden Probanden etwa 7 bis 8dB zu tief, diejenigen des RØDE VideoMic Me bei 90dB ziemlich genau, bei lauterem Tönen 5 bis 6dB zu leise. Das Samsung Galaxy S5mini zeigt um 90dB ebenfalls nur geringe Abweichung, bei lauterem Tönen ist es ca. 10dB zu leise. Die Aufnahmen des Zoom H2n werden etwa 5 bis 6dB zu leise übertragen. Keines der Mikrofone zeigt zu hohe Messwerte.

Tabelle 10 Auswertung Rufstimme

Gerät	P1.1	P1.2	P2.1	P2.2
Pegelmesser	112.5dB	116dB	114dB	114dB
LG G4	96dB	96.5dB	96.5dB	95.5dB
RØDE VideoMic Me	94.5dB	95.7dB	96.4dB	95.3dB
Samson C01U	97.7dB	98.2dB	98.9dB	97.7dB
Samsung Galaxy S5mini	90.6dB	91.1dB	91.3dB	90.3dB
Zoom H2n	97.7dB	98.2dB	98.8dB	98.2dB

Die Werte für alle Mikrofone für die Rufstimme liegen bei beiden Probanden jeweils mindestens 14dB zu tief. Das Samsung Galaxy S5mini sticht heraus, da seine Messwerte deutlich tiefer liegen als diejenigen der anderen vier Mikrofone, welche untereinander nur eine kleine Abweichung

Abb. 11 Lautes Sprechen und Rufstimme Samsung Galaxy S5mini Proband 1

aufzuzeigen. Schaut man sich das Oszillogramm in Audacity an, so ist es ebenfalls das Samsung Galaxy S5mini, welches auffällt. Als einziges erreichen bei diesem Mikrofon die Amplituden selbst bei Schalldruckpegeln von über 110dB nicht das Maximum. (Siehe Anhang S.VII) Werden die vier Messwerte für jedes Mikrofon einzeln betrachtet, so fällt auf, dass diese sehr konstant sind, unabhängig von der eingehenden Lautstärke.

7.4.7 Weitere Beobachtungen

In VRRRP!! wird der Schalldruckpegel nie über 100dB angezeigt. Es gibt die Möglichkeit, die Kalibration weiter nach oben zu setzen, jedoch werden dann auch die leisen Töne viel zu weit nach oben versetzt. Die dann angezeigte Lautstärke liegt 10 bis 20dB über dem absoluten Pegel. Um zu überprüfen, ob bloss von Seite des Programms eine Höchstlimite gesetzt wird, wurden die entsprechenden Audiodateien noch in Praat geöffnet, wo der Maximalpegel berechnet werden kann. Stichprobenartig wurden pro Mikrofon eine bis zwei Aufnahmen analysiert, keine davon kam auf über 100dB.

Zusammenfassung Kapitel 7: Die einzelnen Punkte der Tonaufnahmen wurden analysiert und ausgewertet. Beim Berechnen von Irregularitätsparameter und mittlerer Sprechstimmlage gibt es nur kleine Unterschiede, beim Sonagramm so gut wie keine. Einzig beim Stimmumfangsprofil, welches mit VRRRP!! erstellt wurde, kam es vor allem im Bereich der ganz leisen und sehr lauten Tönen zu grossen Unterschieden. Zwei Ausnahmen gibt es: Bei der mittleren Sprechstimmlage wurden

beim Samson C01U konstant die tiefsten Werte berechnet. Beim Samsung Galaxy S5mini lag der Schalldruckpegel bei der Rufstimme konstant am tiefsten.

8 Fazit

Nachdem nun nach dem Literaturstudium auch eigene Daten erhoben und ausgewertet wurden, werden in diesem Kapitel alle Ergebnisse zusammengetragen, um die Hypothesen zu überprüfen und danach die Fragestellung zu beantworten.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Durch die Literaturrecherche wurde festgestellt, dass es in gewissen Punkten Unstimmigkeiten zwischen den Bedingungen der Phoniater sowie den Möglichkeiten der Audiotechnologie gibt. Einige Punkte der Audiotechnologie wurden als äusserst wichtig empfunden, welche allerdings in keinem der verwendeten Werke zur Stimmdiagnostik erwähnt wurden. Dies sind der Nahbesprechungseffekt, die Richtcharakteristik, der Frequenzgang von Bühnenmikrofonen sowie der Popschutz.

Beim durchgeführten Versuch zeigte sich, dass es sowohl mit professionellen Studiomikrofonen als auch mit Smartphones möglich ist, eine akustische Analyse durchzuführen. Die Ergebnisse der einzelnen Bereiche unterscheiden sich unterschiedlich stark, es ist keine generelle Tendenz zu einem bestimmten Mikrofon oder Mikrofontypen festzustellen. Töne mit einem Pegel von 42dB wurden bei den Mikrofonen Samson C01U sowie LG G4 im VRRRP!! nicht angezeigt, bei 47 und 50dB waren die Werte viel näher als diejenigen der anderen drei Mikrofone. Bei der lauten Sprechstimme zeigte das RØDE VideoMic Me Werte, die am nächsten am absoluten Wert lagen. Das Samsung Galaxy S5mini stach bei der Rufstimme durch seinen tiefen Lautstärkepegel hervor.

8.2 Überprüfung der Hypothesen

H1: Mikrofone, welche für eine qualitative Aufzeichnung oder Übertragung von menschlicher Stimme konzipiert sind, eignen sich grundsätzlich für die akustische Analyse.

Da sich die meisten Mikrofone für den Bühnengebrauch aufgrund ihres oftmals angepassten Frequenzganges nicht für eine akustische Analyse eignen, muss die erste These wiederlegt werden.

H2: Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen professionellen Mikrofonen und Smartphones bezüglich lauten Tönen, welcher einen Einfluss auf das Ergebnis hat.

Obwohl beim LG G4 festgestellt wurde, dass laute Töne abgeschwächt werden, ist dessen Mikrofon zu vergleichen mit dem Samson C01U sowie dem Zoom H2n. Das Samsung Galaxy S5mini zeigte bei den eingegangenen Pegeln von über 110dB mit ca. 91dB die tiefsten Werte. Da jedoch alle Mikrofone mindestens 14dB zu tiefe Werte anzeigen, kann nicht gesagt werden, in wie weit dieses Resultat Einfluss auf das Ergebnis hat.

H3: Es ist möglich, die Daten aufzuzeichnen und danach zu verarbeiten.

Für die meisten Punkte der akustischen Analyse ist es sogar von Vorteil, wenn die Daten zuerst aufgezeichnet, wenn möglich geschnitten und dann erst verarbeitet werden. Einzig beim Erstellen des Stimmumfangprofils mit VRRRP!! ist dies ein Problem, da für die Kalibration der Lautstärke das Mikrofon direkt am Computer angeschlossen und die zur Kalibration benötigten Aufnahmen live gemacht werden müssten.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der unzureichend fundierten Bedingungen auf Seiten der Literatur zu Stimmdiagnostik wurde der Frage nachgegangen, welche Bedingungen es für eine akustische Analyse zu beachten gibt. Zudem wurde noch ein praktischer Vergleich zwischen Smartphones und Mikrofonen gemacht.

Nach dem Literaturstudium zum Gebiet der Stimmdiagnostik wurden die genannten technischen Bedingungen in Fachliteratur zu Mikrofonen überprüft. Verlangt wird ein Kondensatormikrofon mit einer Sensitivität von mindestens -60dB. Der Signal-Rausch-Abstand sollte über 30dB betragen, während die geforderte Aufnahmeauflösung mindestens 26'000Hz/12bit beträgt. Der Signal-Rausch-Abstand sowie die Sensitivität werden von vielen Herstellern nicht angegeben, wodurch diese Bedingungen oft nicht überprüft werden können. Die Forderung nach einer Aufnahmeauflösung von 26'000Hz/12bit macht heutzutage wenig Sinn, da selbst ein durchschnittlicher Computer sowie auch die meisten Smartphones diese Werte ohnehin übertreffen. Die Empfehlung, ein Kondensatormikrofon zu benutzen, kann aus Sicht der Audiotechnologie unterstützt werden, da Kondensatormikrofone den dynamischen Mikrofonen grundsätzlich überlegen sind, was Empfindlichkeit und Frequenzgang betrifft.

Was in der Fachliteratur zu Stimmdiagnostik nicht erwähnt wird, jedoch aus Sicht der Audiotechnologie bei qualitativ hochwertigen Tonaufnahmen nicht vernachlässigt werden darf, sind der Nahbesprechungseffekt, die Richtcharakteristik, der veränderte Frequenzgang bei Bühnenmikrofonen sowie die Popschutzvorrichtung. Diese Kriterien treffen nicht auf alle Mikrofone und auf alle Aufnahmesituationen zu, sollten jedoch unbedingt beachtet werden, wenn es um das Definieren von Bedingungen für eine standardisierte akustische Analyse geht.

Bei der Auswertung des Versuchs wurde festgestellt, dass die Smartphones sowie das Ansteckmikrofon in vielen Bereichen der akustischen Analyse nicht oder kaum schlechter abschnitten als die professionellen Mikrofone. Im Oszillogramm zeigten sich Unterschiede, jedoch konnten diese weder als positiv noch als negativ bewertet werden. Während für die professionellen Mikrofone das Dateiformat WAV standardmässig zur Auswahl steht, muss bei den Smartphones je nach dem extra eine App installiert werden, welche dies ermöglicht. Zumindest für eine Analyse im Programm VRRRP!! ist dieses Dateiformat erforderlich.

9 Diskussion

Zum Schluss dieser Arbeit werden die Ergebnisse noch interpretiert und Kritik am Vorgehen angebracht. Zudem werden noch die Konsequenzen der Erkenntnisse für die Forschung und Praxis aufgezeigt und vorgeschlagen, wie man diese Studie noch weiterführen könnte.

9.1 Interpretation der Ergebnisse

Die gemeinsame Schwäche aller getesteten Mikrofone war die originalgetreue Übertragung des Lautstärkepegels, sobald dieser über 90dB war. Zuerst wurde vermutet, dass vom Programm VRRRP!! eine Limite gesetzt wird. Dies konnte aber widerlegt werden, indem die Pegel auch von Praat berechnet nicht über 100dB kamen. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass das Problem bei den Mikrofonen oder den Speichergeräten selber liegt, bei welchen bei lauten Tönen durch einen Filter die Sensitivität eingeschränkt wird. Damit wird versucht, eine Übersteuerung zu verhindern. Der Grund könnte auch bei den Programmen liegen, welche eine erweiterte Einstellung zur Kalibration haben könnten, die nicht offensichtlich sind. Da bei den Oszillogrammen der Mikrofone die Amplituden bis ans Maximum gehen, tendiere ich eher zur ersten Vermutung.

Im Nachhinein kam die Vermutung auf, dass das leise Brummen beim Samson C01U durch das angeschlossene Netzteil des Windows Tablets kam, welches zum Speichern der Dateien verwendet wurde. Dieser Vermutung wurde unabhängig vom Versuch nachgegangen und sie kann bestätigt werden. Dem Knistern des Zoom H2n konnte nicht definitiv auf den Grund gekommen werden. Es wurde vermutet, dass die eingeschalteten Smartphones dafür verantwortlich waren, jedoch waren diese auch beim Pretest nicht auf Flugmodus. Zudem wurden privat schon unzählige Aufnahmen mit dem Zoom H2n gemacht, welche keine Störgeräusche enthielten.

Die Störgeräusche des Zoom H2n sowie des Samson C01U haben deren Leistungen möglicherweise herabgesetzt. Ohne Knistern/Brummen wären deren Resultate vielleicht besser ausgefallen und somit hätte es eine grössere Distanz zu den Smartphones gegeben. Zur Sicherheit sollten bei Tonaufnahmen die Smartphones auf Flugmodus gestellt werden sowie bei anderen zur Aufnahme benutzten Geräten zuvor überprüft werden, ob ein Brummen vorhanden ist.

Trotz Recherche konnte für das Phänomen des Untertones, welcher bei einem Probanden auftrat, keine Erklärung gefunden werden. Es ist unklar, ob dies eine Eigenschaft der Stimme ist oder durch Umgebungsbedingungen verursacht wurde.

9.2 Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden zwar nur zwei Smartphones getestet, jedoch wichen die Ergebnisse der Irregularitätsparameter, der mittleren Sprechstimmlage sowie des Sonagramms kaum von denen der professionellen Mikrofone ab, weshalb ich es unproblematisch sehe, ein vergleichbares oder neueres Smartphone zur Analyse dieser Bereiche zu verwenden.

Es scheint, als hätte sich schon länger kein Logopäde oder Phoniater mehr genauer mit der Thematik der Audiotechnologie auseinandergesetzt, denn selbst in der neusten Literatur wird auf Werke von 2005 oder noch älter zurückgegriffen. Dementsprechend sind auch Teile der Anforder-

rungen veraltet. Zudem gibt es noch einige weitere wichtige Punkte (siehe Kapitel XXX), welche in der Literatur zur Stimm diagnostik nicht erwähnt werden, welche aber unter gewissen Umständen einen starken Einfluss auf das Ergebnis einer Stimm diagnostik haben können.

9.3 Methodenkritik

Bei den Mikrofonen Zoom H2n sowie Samson C01U kann man die Empfindlichkeit manuell einstellen. Da sowohl ganz leise wie auch ganz laute Töne zu erwarten sind, muss ein Mittelmaß genommen werden. Die Resultate wären genauer, wenn für die jeweiligen Teilaufgaben (deren ungefähre Pegel bekannt ist) die Empfindlichkeit angepasst würde.

Der Mund-Mikrofonabstand sollte zu jedem der Mikrofone genau gleich sein, um sie vergleichen zu können. Da jedoch nicht überall klar ersichtlich ist, wo sich die Membran befindet und die sich die selbstgebaute Halterung für alle Aufnahme geräte als äusserst aufwendig erwies, kann nicht garantiert werden, dass alle Mikrofone einen identischen Abstand zum Mund des Probanden hatten.

Um die Fenster für die Jitter- und Shimmer-Analyse identisch anwählen zu können, müssten schon die Tonaufnahmen exakt gleich geschnitten sein. Dies ist für Laien mit einem Gratisprogramm so gut wie unmöglich und wäre mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden.

9.4 Ausblick

Der Versuch könnte erweitert werden, in dem noch mehr Mikrofone getestet würden. Dies könnten einerseits Mikrofone derselben Bauweise, aber anderer Hersteller sein, oder desselben Herstellers, aber unterschiedlicher Preisklasse. Um auch Aussagen für den Einsatz bei weiblichen Stimmen machen zu können, müsste der Versuch mit vergleichbaren Frauenstimmen nochmals durchgeführt werden.

Interessant wäre auch, die Situation bezüglich Smartphone-Mikrofonen in 3 oder 5 Jahren nochmals anzuschauen. Aktuell besteht eine Tendenz der Smartphone-Hersteller, zu höherer Audioqualität zu streben.

Zur Tonaufnahme und Bearbeitung wurden nur Geräte mit den Betriebssystemen Windows und Android verwendet. Es wäre interessant zu wissen, ob sich dieser Versuch auch auf Geräten mit MacOs und iOS durchführen lassen würde und wie dort die Ergebnisse lauten würden.

10 Verzeichnisse

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Frequenzbewertungskurven (Skirrow, 2005)	18
Abb. 2 Richtcharakteristiken	19
Abb. 3 Versuchsanordnung	25
Abb. 4 RØDE VideoMic Me.....	27
Abb. 5 Samson C01U	27
Abb. 6 Zoom H2n.....	28
Abb. 7 Formanten Samson C01U Proband 1.....	33
Abb. 8 Obertöne RØDE VideoMic Me Proband 2.....	33
Abb. 9 Stimmumfangsprofil LG G4 Proband 1	34
Abb. 10 Lautstärken Zoom H2n Proband 2	35
Abb. 11 Lautes Sprechen und Rufstimme Samsung Galaxy S5mini Proband 1.....	36

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Normwerte einer gesunde Stimme	10
Tabelle 2 Zu beurteilende Kriterien und benötigte Tonaufnahmen	25
Tabelle 3 Kriterien für die Vergleichbarkeit der Probanden	29
Tabelle 4 Vergleich der Probanden	29
Tabelle 5 Auswertung Jitter.....	32
Tabelle 6 Auswertung Shimmer	33
Tabelle 7 Auswertung mittlere Sprechstimmlage	34
Tabelle 8 Auswertung leise Sprechstimme	35
Tabelle 9 Auswertung laute Sprechstimme	35
Tabelle 10 Auswertung Rufstimme	36

10.3 Quellenverzeichnis

- Brockmann-Bauser, M. & Bohlender, J. E., (2014). *Praktische Stimm diagnostik. Theoretischer und praktischer Leit faden*. In N. Lauer & D. Schrey-Dern, (Hrsg.), Forum Logopädie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag
- Google Play Store. (2016). *Audio-Recorder - ASR*. Zugegriffen am 27.12.2016
- Görne, T. (2007). *Mikrofone in Theorie und Praxis*. (8. überarbeitete und erweiterte Auflage). Aachen: Elektor- Verlag GmbH
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.) (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- lg. (n.d.). *G4 H815*. Zugegriffen am 30.12.2016 unter http://www.lg.com/ch_de/mobiltelefone/lg-H815-g4
- Nawka, T. & Wirth, G., (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler*. (5. Völlig überarbeitete Auflage). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag
- neumann. (n.d.). *Was ist der Nahbesprechungseffekt*. Zugegriffen am 17.10.2016 unter <http://www.neumann.com/homestudio/de/was-ist-der-nahbesprechungseffekt>
- neumann. (n.d.). *Worin unterscheiden sich Elektret-Kondensatormikros von „True Condenser“ Mikrofonen*. Zugegriffen am 11.01.17 unter <http://www.neumann.com/homestudio/de/worin-unterscheiden-sich-elektret-kondensatormikros-von-true-condenser-mikrofonen>

rode. (n.d.). *VideoMic Me*. Zugegriffen am 30.12.2016 unter <http://de.rode.com/microphones/videomicme>

samson. (n.d.). *C01U*. Zugegriffen am 13.12.2016 unter <http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/c01u/>

samsung. (n.d.). *Galaxy S5 mini*. Zugegriffen am 13.12.2016 unter <http://www.samsung.com/ch/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/SM-G800FZKAAUT>

Schneider-Stickler, B. & Bigenzahn, W. (2013). *Stimmdiagnostik. Ein Leitfaden für die Praxis*. (2.Auflage). Wien: Springer-Verlag

Skirrow, P.J. (2005). *Wikimedia Commons. Acoustic weighting curves*. Zugegriffen am 06.02.2017 unter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acoustic_weighting_curves.svg

Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie*. (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag

zoom. (n.d.). *ZOOM H2n*. Zugegriffen am 13.12.2016 unter <https://www.zoom-na.com/products/field-video-recording/field-recording/zoom-h2n-handy-recorder#overview>

Anhangsverzeichnis

I	Glossar	II
II	Weiterführende Texte	IV
II.I	Diagnostik	IV
II.II	Mikrofone	V
III	Weitere Grafiken	VII
IV	Aufwärmübungen	XXI
V	Ablauf des Versuchs	XXI
VI	Probanden	XXII
VI.I	Medizinische Anamnese	XXII
VI.II	Voice Handicap Index 9	XXIV
VI.III	Singing Voice Handicap Index	XXV
VI.IV	Bescheinigung Phoniater	XXVII
VI.V	Gegenüberstellung Normentabelle und Probanden	XXIX

Dieser Arbeit ist eine CD mit den zugeschnittenen Audiofiles beigelegt, wie sie zum Auswerten der verschiedenen Bereiche verwendet wurden. Aus Datenschutzgründen befinden sich die ungeschnittenen Aufnahmen nicht auf dieser CD, können aber auf Anfrage angehört werden.

I Glossar

Aerodynamisch

Luftbewegungen betreffend

Amplitude

Ausschlag einer Schwingung (für Schall: Lautstärke)

Auflösung

Messungsdichte

Bandbreite (technisch)

Spannweite der betrachteten Frequenzen

Dynamikbreite (Stimme)

Spanne von tiefster zur höchstmöglichen Lautstärke

Elektrode

Elektrischer Leiter mit einer Spannung

Elektrostatisch

Elektrische Ladungen betreffend

Frequenz

Schwingung pro Sekunde, entspricht der Höhe eines Tones

Grundfrequenz

Hauptfrequenz eines Klanges ohne Obertöne

Kondensator

Elektronisches Bauteil, welches elektrische Ladungen aufnehmen kann

Low-cut-filter

Absenkung der Lautstärke bei tiefen Frequenzen zur Kompensation des Nahbesprechungseffekts

Membran (Mikrofon)

Folie, welche vom Schall in Schwingung versetzt wird

Orofaziale Dysfunktion

Motorische Störung im Mund-/Gesichtsbereich

Pegel

Schalldruckpegel: Lautstärke eines Tones oder Geräusches in der Einheit Dezibel

Perzeptiv

Die Wahrnehmung betreffend

Phonation

Stimmgebung

Phoniater

Facharzt für Stimm-, Schluck- und Sprechorgane

Phoniatrie

Fachbereich der Medizin, welcher sich mit den Stimm-, Schluck- und Sprechorganen beschäftigt

Resonanzräume (Stimme)

Klangverstärkende Hohlräume im Kopf (Mundhöhle, Rachenraum, Nasennebenhöhlen, Nase)

Schalldruck

Entspricht der Lautstärke

Schallgeschwindigkeit

Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall (343m/s)

Spektrogramm

Diagramm, welches die Frequenzverläufe in Abhängigkeit der Zeit zeigt

Spirotest

Test zur Überprüfung der Lungenfunktion

Spontansprache

Stimmgebung beim Sprechen von ganzen Wörtern oder Sätzen

Stroboskop

Blitzgerät, welches in regelmässigen Abständen kurze Lichtblitze erzeugt. Damit ist es möglich, das Schwingungsverhalten der Stimmlippen darzustellen

Übersteuerung

Eingehendes Signal überschreitet höchstmögliche Eingangsamplitude, entweder durch maximale Auslenkung der Membran oder durch Überschreitung der maximalen vom Aufnahmegerät erlaubten Signalstärke. Die Welle wird „abgeschnitten“

Videolaryngoskopie und -stroboskopie

Medizinische Untersuchungsmethode zur Einsicht in den Kehlkopf und zum Darstellen des Schwingungsverhaltens der Stimmlippen

Wellenlänge

Distanz, welche eine Schallwelle in der Zeit einer einzelnen Schwingung zurücklegt (Schallgeschwindigkeit/Frequenz)

II Weiterführende Texte

II.1 Diagnostik

Anamnese

Falls die persönlichen Daten des Patienten nicht bereits erfasst wurden, so gehört als erstes die Frage nach Name, Geburtsdatum, Wohnort, Ausbildung usw. zum Anamnesegespräch. Es wird eine Einteilung in die Gebiete Qualität des Stimmproblems und seine Entstehung, symptomassoziierte Beschwerden, berufliches und soziales Umfeld des Stimmpatienten, subjektive Wahrnehmung und Bewertung des Stimmproblems sowie medizinische Anamnese vorgenommen. Zu den jeweiligen Gebieten findet sich bei Brockmann-Bauser und Bohlender (2014) ein ganzer Fragekatalog. (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.19f)

Subjektive Einschätzung (des Patienten)

Da nicht alle Stimmstörungen vom Untersucher sowie von Patienten gleichermaßen aufgefasst und bewertet werden, ist es auch wichtig, das Empfinden des Patienten zu erfragen. So kann er beispielsweise durch eine Heiserkeit im Berufsleben wie auch privat in der Kommunikation extrem gehemmt sein, während objektiv betrachtet keine grosse Störung vorliegt. Als Erhebungsinstrument steht hier im Deutschen einzig der „Voice Handicap Index (VHI)“ zur Verfügung, mit welchem „der Schweregrad von ausgewählten subjektiven, funktionellen und physischen stimmbezogenen Symptomen im Alltag standardisiert erfasst“ werden kann (Jacobson et al.; zitiert nach Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 23). Für Sänger steht der „Singing Voice Handicap Index (SVHI)“ zur Verfügung, der gleich aufgebaut ist wie der VHI. Die Antwortmöglichkeiten gehen von Null (nie) bis Vier (immer). „Keine Stimmstörung“ gilt bei einem Total von 0-5 Punkten, eine „hochgradige Stimmstörung“ ist es bei 17-36 Punkten. (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.24f)

perzeptive Untersuchungen

Die Stimme eines Patienten kann vom Untersucher bereits in der Spontansprache beurteilt werden. Da dies auf der Wahrnehmung des Untersuchers beruht und dessen bisherige Eindrücke und Übung einen Einfluss auf das Urteil haben können, braucht es dazu eine standardisierte Auswertungsmöglichkeit. Eine Stimme kann mit vielen Merkmalen beschrieben werden, z.B. hart, nass, rauchig oder dumpf. Die Merkmale der RBH-Skala sind die Rauigkeit (R), Behauchtheit (B) sowie die daraus resultierende Heiserkeit (H). Die internationale Skala GRBAS nimmt noch die Kraftlosigkeit und Anspannung hinzu. Das H bei der RBH-Skala beziehungsweise das G bei der GRBAS-Skala kommt aus dem Höchstwert der anderen Merkmale zustande. Die einzelnen Merkmale werden jeweils mit Zahlen von Null (nicht vorhanden) bis 3 (hochgradig) bewertet. (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.27ff)

s/z-Ratio

Obwohl die s/z-Ratio nicht immer als Bestandteil der akustischen Analyse gehandelt wird, wird sie hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Als vereinfachte Alternative zu einem *Spivotest* kann ein Vergleich zwischen Atem- und Kehlkopffunktion gemacht werden, in dem man die maximale Länge eines stimmlosen und stimmhaften Lautes misst. Dazu eignen sich die Laute /s/ und /z/. Das Optimum wäre eine identisch lange Phonation, jedoch gilt ein Quotient von unter 1.4 zwischen

stimmloser und stimmhafter Variante noch als gesund. Ein höherer Wert deutet auf eine laryngeale Störung hin, während das Gegenteil auf eine Atemfunktionsstörung hindeutet. Die Phonation sollte mit 30cm Abstand bei ca 70 dB erfolgen und der Patient hat je 3 Versuche, von welchen der bessere zählt. (vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S.75)

Laryngoskopie

Die Laryngoskopie wird von einem Phoniater durchgeführt und bietet einen Überblick über die anatomische Struktur des Kehlkopfes und seiner Beweglichkeit, insbesondere der der Stimmlippen. Die Laryngoskopie kann entweder oral oder nasal erfolgen. Bei der starren Laryngoskopie wird ein längliches, metallenes Endoskop mit einer Kamera an der Spitze via Mund in den Hals des Patienten eingeführt. Die Fähigkeit, zu Sprechen oder zu Singen ist durch das Laryngoskop eingeschränkt, eine Phonation auf /i/ bleibt aber möglich. Anschliessend kann die Stroboskopie durchgeführt werden, sofern die technische Ausrüstung vorhanden ist. Im Gegensatz zum oralen Untersuchungsweg wird bei der transnasalen flexiblen Endoskopie das weiche, schlauchartige Endoskop durch die Nase eingeführt. Dies mag etwas unangenehm klingen, ermöglicht jedoch weitgehend normales Sprechen und Singen während des Untersuchs. Da die Zunge nicht herausgestreckt werden muss, fällt die Verwechslung mit einer Hypertonie weg. Bei der flexiblen Optik kann noch der velopharyngeale Verschluss überprüft werden. Des Weiteren kann der Patient gebeten werden, durch die Nase zu schnüffeln, ganze Sätze zu sprechen, zu singen oder auch zu lachen oder seufzen. Wie bei der starren Optik kann auch hier mit der entsprechenden technischen Ausrüstung direkt die Stroboskopie anschliessen. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.34ff)

Stroboskopie

Die Stroboskopie ist ein Verfahren, welches durch rasche Beleuchtung und leichte Phasenverschiebung das Schwingungsverhalten der Stimmlippen zeitversetzt darstellen kann. Dazu wird der Patient gebeten, verschieden laut, in verschiedenen Registern und auf verschiedenen Frequenzen zu phonieren. Die Randkantenverschiebung sowie das Schlussmuster der Stimmlippen werden betrachtet. Die Stroboskopie ist nicht empfehlenswert bei Stimmen mit einer irregulären Grundfrequenz. (vgl. Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014, S.36f)

II.II Mikrofone

Spezielle Mikrofonbauweisen

Neben den konventionellen Studiomikrofonen und den Mikrofonen mit Handgriff für Sänger auf der Bühne gibt es noch viele andere Verwendungszwecke und somit auch Bauweisen für Mikrofone. Um akustische Instrumente zu verstärken, um aus der Ferne aufzunehmen, Mikrofone, die man möglichst nicht sehen soll, Mikrofone, die den gesamten Schall in einem Raum aufnehmen sollen, oder solche, die für die Aufnahme von Geräuschen für Animationsfilme oder Hörspiele benutzt werden.

Ansteck- und andere Miniaturmikrofone

Miniaturmikrofone werden überall dort eingesetzt, wo man das Mikrofon möglichst nicht sehen soll oder es aus platztechnischen Gründen nicht möglich ist, ein grosses Mikrofon einzusetzen. Sie werden meistens als Druckempfänger mit einer Elektret-Kondensatortechnik hergestellt. Der Klang

dieser Mikrofone ist relativ schwach, es braucht oft noch viel Nachbearbeitung oder Filterung. Bei Miniaturmikrofonen, welche speziell für die Sprachabnahme am Hemd oder an der Jacke gedacht sind, wird oft die Kurve des Frequenzganges künstlich verändert. Dies verhindert, dass die Töne der Brustkorbbresonanz zu laut und die höheren Töne der Stimme, welche vor dem Brustkorb fast nicht wahrnehmbar sind, zu leise werden. (vgl. Görne, 2007, S.78f)

Richtrohrmikrofone

Richtrohrmikrofone finden ihre Verwendung bei Reportagen, Video- oder Filmaufnahmen, wo eine Richtcharakteristik wie die Hyperniere nicht mehr ausreicht, da der Ton entweder viel gezielter oder aus einer grösseren Entfernung aufgenommen werden muss. Vor einen Gradientenempfänger wird ein Rohr mit seitlichen Öffnungen gesetzt, was dazu führt, dass nur gebündelter Schall auf die Membran treffen kann. Das Richtrohrmikrofon ist frequenzabhängig. Für einen optimalen Einsatz gibt es noch den Windschutzkorb oder das Überzugsfell sowie die Spinne, den Pistolengriff oder die Angel als Aufhängung, um Störgeräusche zu vermeiden. (vgl. Görne, 2007, S.84f)

Windschutz

Um Störgeräuschen schon vor dem Auftreffen auf die Membran zu beseitigen, werden neben Popgeräuschschutz-Vorrichtungen insbesondere bei Aussenaufnahmen auch Windschutz-Vorrichtungen eingesetzt. Richtrohrmikrofone für Film- und Videoproduktionen werden meistens an einer Angel geführt, welche alleine durch die Bewegung ein Störgeräusch verursachen kann. Natürlich kommt bei Aussenaufnahmen nebst den selber verursachten Luftzügen auch noch der Wind dazu, welcher gar stark werden kann. Dies hat oft eine Übersteuerung zu folge, was die Aufnahme praktisch unwendbar macht. Nebst den meist schon vorhandenen Gitterkörben kommt oftmals noch ein Schaumstoffüberzug zum Einsatz. Als Steigerung gibt es noch Windschutzkörbe und passende Fellüberzüge, welche jedoch eine Qualitätsminderung auf gewisse Frequenzen zur Folge haben. (vgl. Görne, 2007, S.144ff)

III Weitere Grafiken

Oszillogramm der verschiedenen Lautstärken

Von oben nach unten: LG G4, RØDE VideoMic Me, Samson C01U, Samsung Galaxy S5mini, Zoom H2n
(von links nach rechts: leise Sprechstimme, laute Sprechstimme, Rufstimme)

Exemplarisch zusammengeschnitten aus der ersten Aufnahme von Proband 1.

Auswertung Jitter

Proband	Mikrofon	Jitter 1 (%)	Jitter 2 (%)	Jitter 3 (%)	Jitter Schnitt (%)
1	LG G4	0.229	0.241	0.195	0.222
	RØDE VideoMic Me	0.234	0.260	0.196	0.230
	Samson C01U	0.242	0.261	0.206	0.236
	Samsung Galaxy S5mini	0.215	0.241	0.188	0.215
	ZOOM H2n	0.220	0.238	0.197	0.218
2	LG G4	0.251	0.217	0.177	0.215
	RØDE VideoMic Me	0.220	0.216	0.169	0.202
	Samson C01U	0.282	0.233	0.183	0.233
	Samsung Galaxy S5mini	0.281	0.241	0.193	0.238
	ZOOM H2n	0.222	0.206	0.165	0.198

Auswertung Shimmer

Proband	Mikrofon	Shimmer 1 (%)	Shimmer 2 (%)	Shimmer 3 (%)	Shimmer Schnitt (%)
1	LG G4	1.270	1.406	1.381	1.352
	RØDE VideoMic Me	1.164	1.350	1.239	1.251
	Samson C01U	1.749	1.936	1.655	1.780
	Samsung Galaxy S5mini	1.282	1.431	1.275	1.329
	ZOOM H2n	1.086	1.251	1.218	1.185
2	LG G4	2.135	1.897	1.404	1.812
	RØDE VideoMic Me	2.514	1.545	1.242	1.767
	Samson C01U	1.891	1.853	1.446	1.730
	Samsung Galaxy S5mini	1.589	1.425	1.136	1.383
	ZOOM H2n	2.043	1.652	1.259	1.651

Formanten Proband 1

Mikrofon	Proband 1
LG G4	<p>111.2 Hz</p> <p>500 Hz</p> <p>2.214333</p> <p>Visible part 4.428967 seconds</p> <p>Total duration 4.428967 seconds</p>
RØDE VideoMic Me	<p>110.3 Hz</p> <p>500 Hz</p> <p>2.195850</p> <p>Visible part 4.391701 seconds</p> <p>Total duration 4.391701 seconds</p>
Samson C01U	<p>110.6 Hz</p> <p>500 Hz</p> <p>2.248531</p> <p>Visible part 4.493061 seconds</p> <p>Total duration 4.493061 seconds</p>
Samsung Galaxy S5mini	<p>110.8 Hz</p> <p>500 Hz</p> <p>2.255227</p> <p>Visible part 4.510454 seconds</p> <p>Total duration 4.510454 seconds</p>
ZOOM H2n	<p>111.2 Hz</p> <p>500 Hz</p> <p>2.636304</p> <p>Visible part 5.272608 seconds</p> <p>Total duration 5.272608 seconds</p>

Formanten Proband 2

Mikrofon	Proband 2
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Obertöne Proband 1

Mikrofon	Proband 2
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Obertöne Proband 2

Mikrofon	Proband 2
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

70dB in VRRRP!! Proband 1

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

70dB in VRRRP!! Proband 2

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Stimmumfangsprofil Proband 1

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Stimmumfangsprofil Proband 2

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Lautstärken Proband 1 (erste Aufnahme)

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Lautstärken Proband 1 (zweite Aufnahme)

Mikrofon	Proband 1
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Lautstärken Proband 2 (erste Aufnahme)

Mikrofon	Proband 2
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

Lautstärken Proband 2 (zweite Aufnahme)

Mikrofon	Proband 2
LG G4	
RØDE VideoMic Me	
Samson C01U	
Samsung Galaxy S5mini	
ZOOM H2n	

IV Aufwärmübungen

- Körper strecken, so weit nach oben wie möglich, dann locker lassen. 5 Wiederholungen
- Gähnen
- Wangen abklopfen
- Summen: Durtonleiter über Quinte aufwärts und runter, immer einen Ton höher, dann Dasselbe gegen unten
- Dieselbe Übung auf La
- Lippenflattern
- Summen, verschieden laut, verschieden hoch
- Sirene
- So hoch wie möglich anfangen, dann Glissando nach unten, so tief wie möglich
- Ptk Ptk Ptk

Zungenbrecher:

- Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid.
- Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.
- Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben.

V Ablauf des Versuchs

Aufwärmen der Stimme

- Mind. 4s laut /a/ sprechen bei 70 dB
- Wochentage aufzählen
- Tonleiter auf /la/ von bequemem Ton aus singen:
 - So leise wie möglich nach oben (3 mal)
 - So leise wie möglich nach unten (3 mal)
 - So laut wie möglich nach oben (3 mal)
 - So laut wie möglich nach unten (3 mal)
- So leise wie möglich sprechen (haaaaaallo)
- So laut wie möglich sprechen (haaaaaallo)
- So laut wie möglich rufen (haaaaaallo!)

VI Probanden

VI.1 Medizinische Anamnese

Medizinische Anamnese *Proband 1*

- ✎ Besteht ein Nikotinabusus? (u. a. Wie viel Zigaretten/Joints rauchen/rauchten Sie täglich? Seit wann?)
- Wie viel trinken Sie täglich? (u. a. Wasser, Kaffee, Tee) *ca. 3l*
- ✎ Bestehen subjektive gastroösophageale Refluxbeschwerden? (Frage nach „Sodbrennen“ und assoziierten Symptomen?)
- ✎ Welche Arten von Allergien bestehen? Wie werden die Allergien behandelt?
- ✎ Haben Sie eine Lungenerkrankung (z. B. Asthma, chronische Bronchitis)? Welche Medikamente nehmen Sie aufgrund dessen ein? (u. a.: Welches Spray wurde verordnet?)
- ✎ Wurden Sie im Bereich des Halses, Thorax oder Herzen operiert? (z. B. vorausgegangene Operation am Kehlkopf oder der Schilddrüse?)
- Hören Sie gut? (z. B. Tragen Sie ein Hörgerät?)
- ✎ Welche anderen Erkrankungen bestehen bei Ihnen noch?
- ✎ Welche Medikamente nehmen Sie ein? (detaillierte Erfassung)
- ✎ Haben Sie ungewollt Gewicht verloren?
- ✎ Müssen Sie Hormone einnehmen? Haben Sie in der Vergangenheit Hormonpräparate eingenommen?
- ~~Ist der weibliche Zyklus regelmäßig?~~
- ✎ Sind rheumatische oder autoimmunologische Erkrankungen bekannt?
- ✎ Atmen Sie vermehrt durch den Mund? Bekommen Sie schlecht Luft durch die Nase? Schnarchen Sie?

Quelle: Brodmann- Bauser & Bohlender, 2014, S. 20

Medizinische Anamnese Proband 2

- Besteht ein Nikotinabusus? (u. a. Wie viel Zigaretten/Joints rauchen/rauchten Sie täglich? Seit wann?) *bei Gelegenheit*
- Wie viel trinken Sie täglich? (u. a. Wasser, Kaffee, Tee) *2-3l*
- ✎ Bestehen subjektive gastroösophageale Refluxbeschwerden? (Frage nach „Sodbrennen“ und assoziierten Symptomen?)
- ✎ Welche Arten von Allergien bestehen? Wie werden die Allergien behandelt?
- ✎ Haben Sie eine Lungenerkrankung (z. B. Asthma, chronische Bronchitis)? Welche Medikamente nehmen Sie aufgrund dessen ein? (u. a.: Welches Spray wurde verordnet?)
- ✎ Wurden Sie im Bereich des Halses, Thorax oder Herzen operiert? (z. B. vorausgegangene Operation am Kehlkopf oder der Schilddrüse?)
- Hören Sie gut? (z. B. Tragen Sie ein Hörgerät?)
- ✎ Welche anderen Erkrankungen bestehen bei Ihnen noch?
- ✎ Welche Medikamente nehmen Sie ein? (detaillierte Erfassung)
- ✎ Haben Sie ungewollt Gewicht verloren?
- ✎ Müssen Sie Hormone einnehmen? Haben Sie in der Vergangenheit Hormonpräparate eingenommen?
- ~~Ist der weibliche Zyklus regelmäßig?~~
- ✎ Sind rheumatische oder autoimmunologische Erkrankungen bekannt?
- ✎ Atmen Sie vermehrt durch den Mund? Bekommen Sie schlecht Luft durch die Nase? Schnarchen Sie?

Quelle: Brodmann-Bauser & Bohlender, 2014, S. 20

VI.II Voice Handicap Index 9

Voice Handicap Index VHI 9i – Deutsch

Name: Proband 1 Datum: Nov 16

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 0 (nie) bis 4 (immer).
 0 = nie 1 = selten 2 = manchmal 3 = oft 4 = immer

F1) Man hört mich wegen meiner Stimme schlecht.
 1 2 3 4

F3) Anderen fällt es schwer, mich in einem lauten Raum zu verstehen.
 1 2 3 4

P4) Der Klang meiner Stimme ändert sich im Laufe des Tages.
 0 2 3 4

F5) Meine Familie hört mich kaum, wenn ich zuhause nach ihnen rufe.
 1 2 3 4

F16) Meine Stimm Schwierigkeiten schränken mich in meinem Privatleben ein.
 1 2 3 4

P17) Bevor ich spreche, weiß ich nicht wie klar meine Stimme klingen wird.
 0 2 3 4

P21) Abends ist meine Stimme schlechter.
 1 2 3 4

E24) Ich bin weniger kontaktfreudig wegen meines Stimmproblems.
 1 2 3 4

E29) Wegen meiner Stimme fühle ich mich unfähig. Total: 2
 1 2 3 4

Abb. 11.1 Voice Handicap Index VHI 9i in deutscher Sprache. (Nawka et al., Folia Phoniatri Logop 2009; 61: 37–48. Mit freundlicher Genehmigung)

Quelle: Brodmann - Bauser & Bohlender, 2014, S. 97

Voice Handicap Index VHI 9i – Deutsch

Name: Proband 2 Datum: Nov 16

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 0 (nie) bis 4 (immer).
 0 = nie 1 = selten 2 = manchmal 3 = oft 4 = immer

F1) Man hört mich wegen meiner Stimme schlecht.
 1 2 3 4

F3) Anderen fällt es schwer, mich in einem lauten Raum zu verstehen.
 1 2 3 4

P4) Der Klang meiner Stimme ändert sich im Laufe des Tages.
 1 2 3 4

F5) Meine Familie hört mich kaum, wenn ich zuhause nach ihnen rufe.
 1 2 3 4

F16) Meine Stimm Schwierigkeiten schränken mich in meinem Privatleben ein.
 1 2 3 4

P17) Bevor ich spreche, weiß ich nicht wie klar meine Stimme klingen wird.
 1 2 3 4

P21) Abends ist meine Stimme schlechter.
 1 2 3 4

E24) Ich bin weniger kontaktfreudig wegen meines Stimmproblems.
 1 2 3 4

E29) Wegen meiner Stimme fühle ich mich unfähig. Total: 0
 1 2 3 4

Abb. 11.1 Voice Handicap Index VHI 9i in deutscher Sprache. (Nawka et al., Folia Phoniatri Logop 2009; 61: 37–48. Mit freundlicher Genehmigung)

Quelle: Brodmann - Bauser & Bohlender, 2014, S. 97

VI.III Singing Voice Handicap Index

Zürcher Stimmdiagnostik-9a

Singing Voice Handicap Index SVHI – Deutsch

Name: **Robana A** Geburtsdatum: _____ Datum: **Nov 16**

Diagnose: _____

Einkommen durch das Singen (bitte ankreuzen) Haupteinkommen Nebeneinkommen kein Einkommen

Gesangsstil (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) Klassisch Rock/Popmusik Sonstiges: _____

Gesangsausbildung (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) Gesangsstudium Gesangsunterricht keine Ausbildung
 Jahre: **2**

Stimmgattung (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) Sopran Alt Tenor Bass Sonstiges: _____

Dies sind Feststellungen, mit denen viele Leute ihr Singen und die Wirkung ihres Singens auf ihr Leben beschreiben.
 Kreuzen Sie die Antwort an, die angezeigt, wie häufig Sie (in den letzten Monaten) dieselbe Erfahrung machen (gemischt haben):
 Antworten: 0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer

1 Das Singen strengt an.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	3	3	4
2 Meine Stimme überschlägt sich.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
3 Ich bin frustriert durch meinen Gesang.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
4 Wenn ich singe, werde ich gefragt, was mit meiner Stimme los sei.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
5 Meine Gesangslust schwankt von Tag zu Tag.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
6 Während des Singens versagt meine Stimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
7 Meine Singstimme regt mich auf.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
8 Meine Probleme beim Singen führen dazu, dass ich nicht mehr singen bzw. auftreten möchte.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
9 Ich schäme mich für meinen Gesang.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
10 Ich bin nicht in der Lage, meine hohen Töne zu singen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
11 Wegen meiner Gesangsprobleme werde ich vor dem Singen nervös.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
12 Meine Sprechstimme ist nicht normal.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
13 Beim Singen habe ich einen trockenen Hals.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
14 In letzter Zeit musste ich bestimmte Stücke aus meinem Repertoire streichen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
15 Ich habe kein Vertrauen in meine Singstimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
16 Meine Singstimme ist nicht normal.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
17 Ich habe Mühe, meine Stimme zu kontrollieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4
18 Meine Stimme funktioniert nur mit viel Druck.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	3	4

Abb. 11.6 Singing Voice Handicap Index SVHI-Deutsch. (Lorenz et al., Validierung des Singing Voice Handicap Index in der deutschen Fassung, HNO 2013; 61: 699–706. Mit freundlicher Genehmigung Springer Science + Business Media)

19 Ich habe Mühe, den Hauch in meiner Stimme zu kontrollieren. 1 1 2 1

20 Ich habe Mühe, die Rauigkeit in meiner Stimme zu kontrollieren. 1 1 2 1

21 Ich habe Mühe, laut zu singen. 1 1 2 1

22 Ich habe Schwierigkeiten, die Tonhöhe zu halten, wenn ich singe. 1 1 2 1

23 Ich mache mir Sorgen wegen meines Singens. 1 1 2 1

24 Mein Gesang klingt forciert. 0 1 2 1

25 Meine Sprechstimme ist nach dem Singen heiser. 0 1 2 1

26 Meine Stimmqualität schwankt. 1 1 2 1

27 Meine Singstimme ist für die Zuhörer schwer zu hören. 1 1 2 1

28 Meine Singstimme gibt mir das Gefühl, behindert zu sein. 1 1 2 1

29 Meine Singstimme ermüdet leicht. 1 1 2 1

30 Ich spüre beim Singen Schmerzen, Kitzeln oder ein Würggefühl im Hals. 1 1 2 1

31 Ich bin unsicher, wie meine Stimme klingen wird, wenn ich singe. 1 1 2 1

32 Ich habe das Gefühl, dass mir im Leben etwas fehlt, weil ich nicht singen kann. 1 1 2 1

33 Wegen meiner Gesangsprobleme fürchte ich Einkommensverluste. 1 1 2 1

34 Ich fühle mich wegen meiner Stimme aus der Musikszene ausgeschlossen. 1 1 2 1

35 Mein Gesang gibt mir das Gefühl, inkompetent zu sein. 1 1 2 1

36 Ich muss Aufträge, Engagements, Proben oder Unterhalt wegen meiner Probleme beim Singen absagen. 1 1 2 1

0 = Keine Störung, 1 = leicht gestört, 2 = mittelgradig gestört, 3 = hochgradig gestört
 Wie schätzen Sie Ihre Stimme heute ein?

Total: 3

Quelle: Brodmann - Bausser & Bohlender, 2011, S. 102f

Singing Voice Handicap Index SVHI - Deutsch

Name: **Proband 2** Geburtsdatum: _____ Datum: **16.11.16**

Diagnose: _____

Einkommen durch das Singen (bitte ankreuzen)

Haupteinkommen Nebeneinkommen kein Einkommen

Cesangsstil (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)

Klassisch Rock/Popmusik Sologesang
Pop

Cesangsausbildung (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)

Gesangstudium Gesangsunterricht seit wie vielen Jahren: **13** keine Ausbildung

Stimmgattung (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)

Sopran Alt Tenor Bass Sonstiges: _____

Dies sind Feststellungen, mit denen viele Leute ihr Singen und die Wirkung ihres Singens auf ihr Leben beschreiben.

Kreuzen Sie die Antwort an, die am besten auf Sie (in den letzten Monaten) dieselbe Erfahrung macht (gemacht haben):

Antworten: 0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer

1 Das Singen strengt an.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
2 Meine Stimme überschlägt sich.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
3 Ich bin frustriert durch meinen Cesang.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
4 Wenn ich singe, werde ich gefragt, was mit meiner Stimme los sei.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
5 Meine Cesangleistung schwankt von Tag zu Tag.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
6 Während des Singens versagt meine Stimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
7 Meine Singstimme regt mich auf.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
8 Meine Probleme beim Singen führen dazu, dass ich nicht mehr singen bzw. auftreten möchte.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
9 Ich schäme mich für meinen Cesang.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
10 Ich bin nicht in der Lage, meine hohen Töne zu singen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
11 Wegen meiner Cesangprobleme werde ich vor dem Singen nervös.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
12 Meine Sprechstimme ist nicht normal.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
13 Beim Singen habe ich einen trockenen Hals.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
14 In letzter Zeit musste ich bestimmte Stücke aus meinem Repertoire streichen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
15 Ich habe kein Vertrauen in meine Singstimme.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
16 Meine Singstimme ist nicht normal.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
17 Ich habe Mühe, meine Stimme zu kontrollieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
18 Meine Stimme funktioniert nur mit viel Druck.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4

Abb. 11.6 Singing Voice Handicap Index SVHI-Deutsch. (Lorenz et al., Validierung des Singing Voice Handicap Index in der deutschen Fassung, HNO 2013; 61: 699-706; Mit freundlicher Genehmigung Springer Science + Business Media)

1.4 Zürcher Stimmdiagnostik-98

19 Ich habe Mühe, den Hauch in meiner Stimme zu kontrollieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
20 Ich habe Mühe, die Rauigkeit in meiner Stimme zu kontrollieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
21 Ich habe Mühe, laut zu singen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
22 Ich habe Schwierigkeiten, die Tonhöhe zu halten, wenn ich singe.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
23 Ich mache mir Sorgen wegen meines Singens.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
24 Mein Gesang klingt forciert.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
25 Meine Sprechstimme ist nach dem Singen heiser.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
26 Meine Stimmqualität schwankt.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
27 Meine Singstimme ist für die Zuhörer schwer zu hören.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
28 Meine Singstimme gibt mir das Gefühl, behindert zu sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
29 Meine Singstimme ermüdet leicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
30 Ich spüre beim Singen Schmerzen, Kratzen oder ein Würggefühl im Hals.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
31 Ich bin unsicher, wie meine Stimme klingen wird, wenn ich singe.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
32 Ich habe das Gefühl, dass mir im Leben etwas fehlt, weil ich nicht singen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
33 Wegen meiner Cesangprobleme fürchte ich Einkommensverluste.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
34 Ich fühle mich wegen meiner Stimme aus der Musikszene ausgeschlossen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
35 Mein Gesang gibt mir das Gefühl, inkompetent zu sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4
36 Ich muss Auftritte, Engagements, Proben oder Unterricht wegen meiner Probleme beim Singen absagen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	4

0 = keine Störung, 1 = leicht gestört, 2 = mittelgradig gestört, 3 = hochgradig gestört
Wie schätzen Sie Ihre Stimme heute ein?

Total: 0

Quelle: Brodmann - Bauser & Bollerkerer, 2014, S. 102f

VI.IV Bescheinigung Phoniater

Phoniatische Untersuchung

Kandidat/in (Vorname / Name)

Geburtsdatum *04. 08. 1993*

Die folgenden Untersuchungen sind vom abklärenden Arzt / der abklärenden Ärztin durchzuführen:

- *Beurteilung der Stimmfunktion einschliesslich Resonanz (Klang, Lupenlaryngoskopie, Stroboskopie, Nasalität)*

Es besteht keine relevante Stimmerkrankung.

Der unterzeichnende Arzt bestätigt mit seiner Unterschrift, alle aufgeführten Untersuchungen durchgeführt zu haben.

Untersucher:

Phoniatische Untersuchung

Kandidat/in (Vorname / Name)

Geburtsdatum

19.04.1991

Die folgenden Untersuchungen sind vom abklärenden Arzt / der abklärenden Ärztin durchzuführen:

- Beurteilung der Stimmfunktion einschliesslich Resonanz (Klang, Lupenlaryngoskopie, Stroboskopie, Nasalität)

Es besteht keine relevante Stimmerkrankung.

Der unterzeichnende Arzt bestätigt mit seiner Unterschrift, alle aufgeführten Untersuchungen durchgeführt zu haben.

Untersucher: ..

VI.V Gegenüberstellung Normentabelle und Probanden

Normwerte einer gesunde Stimme

Parameter	Frauen	Männer
Stimmdynamik	mind. 35dB, besser über 40dB	mind. 35dB, besser über 40dB
leiseste Phonation	max. 50dB	max.50dB
lauteste Phonation	mind. 90dB	mind. 90dB
Tonhöhenumfang	mind. 24 Halbtöne	mind. 24 Halbtöne
tiefste Grundfrequenz	~165Hz (e)	~ 73Hz (D)
höchste Grundfrequenz	~659Hz (e'')	~ 294Hz (d')
mittlere Sprechstimmlage	196 - 262Hz (g-c')	98,5 – 131Hz (G – c)
Tonhaltedauer	mind. 15s	mind. 15s
s/z Ratio	max. 1.4	max. 1.4
Jitter	max. 0.59% (>1 pathologisch)	max. 0.59% (>1 pathologisch)
Shimmer	max. 2.53% (>4 pathologisch)	max. 2.53% (>4 pathologisch)

(vgl. Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 21, 64f., 108, 114)

Vergleich der Probanden

Kriterium	Proband 1	Proband 2
Alter	Jg. 1993	Jg. 1991
Musikalität und Übung	Spielt Klavier, Chorerfahrung, sang in einer Schulband, Hobbysänger	Spielt Gitarre, langjährige Chorerfahrung, Solosänger und aktuell Sänger einer Band mit Konzerten
Gesangsunterricht	2 Jahre	13 Jahre
Stimmlage im Gesang	Bass	Bass
medizinische Anamnese	-	Gelegenheitsraucher
VHI-9	Total: 2	Total: 0
SVHI	Total: 3	Total: 0
RHB, GRBAS	ROH0B0, GOR0B0A0S0	ROH0B0, GOR0B0A0S0
phoniatischer Untersuch	o.B.	o.B.
Stimmdynamik	74dB (42-116dB)	67dB (47-114dB)
musikalischer Tonhöhenumfang	82Hz (E) – 698Hz (f'') (37 Halbtöne)	92Hz (Fis) – 622Hz (es'') (34 Halbtöne)
physiologischer Tonhöhenumfang	58,3Hz (B) – 1109Hz (cis''')	65Hz (C) – 740Hz (fis'')
Tonhaltedauer	44s	29s
mittlere Sprechstimmlage	~A (108 – 112Hz)	~A (110 – 113Hz)
Jitter / Shimmer	0,224% / 1,380%	0,217% / 1,669%

Die Werte von Jitter und Shimmer entstammen dem selber durchgeführten Versuch und wurden nachträglich eingefügt. Es sind Durchschnittswerte aus je 3 Analysen von 5 Mikrofonen.